

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

Jahresbericht 2025

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Stéphanie Soubrier, Preisträgerin Early Career Award 2025,
an der SAGW-Jahresversammlung vom 23./24. Mai 2025 in Bern

Die SAGW in Kürze → 4

Vorwort des Co-Präsidiums → 6

Auftrag im Akademienverbund → 7

Organe → 8

A Netzwerk

A.1 **Fachgesellschaften** → 15

A.2 **Jahresversammlung** → 23

A.3 **Schulungen** → 24

B Förderung

B.1 **Forschungsinfrastrukturen** → 27

B.2 **Subventionen** → 45

B.3 **Karriereförderung** → 50

C Vermittlung und Dialog

C.1 **Themen und Programme** → 53

C.2 **Kooperationen** → 58

C.3 **Öffentlichkeitsarbeit** → 60

Finanzen → 64

Impressum → 79

Die SAGW in Kürze

Diese Wissenschaftsbereiche vereinen wir

So setzen wir unsere Mittel ein

Forschungsinfrastrukturen:
14,6 Millionen Franken

Leistungen des
Generalsekretariats:
2,4 Millionen Franken

Projektförderung:
3,5 Millionen Franken

Mehr als **88%** des Budgets wendet die SAGW für langfristige Forschungsinfrastrukturen und für Projekte der Fachgesellschaften auf. Die Kosten für das Generalsekretariat machen weniger als **12%** des Aufwands aus.

Wir sind ein Netzwerk

63

Fachgesellschaften

Ein Expertise-Netzwerk mit rund

25 000

Fachpersonen

41

Mitgliedschaften von Fachgesellschaften in internationalen Organisationen

Wir sind eine Förderorganisation

454

Projekte

Zeitschriften und Reihen:
1 306 000 Franken

Tagungen:
720 800 Franken

Vermittlungsprojekte:
362 495 Franken

Langzeitprojekte:
208 000 Franken

Reisekostenzuschüsse:
145 500 Franken

9

Institute

8

Editionen

12

Kuratorien

Wir sind eine Dialogpartnerin

22

Veranstaltungen

Recto Verso

Die Veranstaltungsreihe Recto Verso beleuchtet jedes Jahr ein gesellschaftlich relevantes Thema aus wissenschaftlicher Perspektive.

Heimspiel

Zusammen mit der Stiftung Science et Cité schicken wir Forscher*innen an ihren Herkunftsort zurück. An einem öffentlichen Anlass sprechen sie über ihren Werdegang und ihre Arbeit.

Netzwerk Forschungsethik

Ziel des Netzwerks ist es, Aktivitäten im Bereich Forschungsethik an Schweizer Hochschulen besser zu koordinieren.

Joint Academy Day mit der ÖAW

Am 25. November 2025 veranstaltete die SAGW zusammen mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien einen Joint Academy Day zum Thema «alternde Gesellschaft».

Jahresversammlung

Die Jahresversammlung der SAGW fand am 23. und 24. Mai 2025 in Bern statt. Der erste Tag war ein Netzwerkanlass. Am zweiten Tag fanden die Sektionssitzungen und die Delegiertenversammlung statt.

Vorwort des Co-Präsidiums

Das vergangene Jahr hielt uns mit Kriegen, Zöllen und einer rasanten Zersetzung der etablierten Weltordnung in Atem. Aber nach wie vor gibt es, jedenfalls in unseren Breitengraden, viel Gestaltungsspielraum und zahlreiche Möglichkeiten, das Gemeinwesen zu stärken. Die SAGW hat diesen Spielraum 2025 genutzt und in ihren drei wichtigsten Handlungsfeldern – Fördern, Vermitteln, Vernetzen – nicht nur Bewährtes fortgeführt, sondern auch neue Impulse gesetzt.

Die SAGW ermöglicht es ihren Mitgliedsgesellschaften, wissenschaftliche Tagungen durchzuführen, Zeitschriften und Reihen zu publizieren und Inhalte zu vermitteln. Reisekostenbeiträge sowie der im vergangenen Jahr zum 29. Mal vergebene Early Career Award unterstützen insbesondere jüngere Forschende. Das Team des Generalsekretariats stellte die Finanzmittel des Bundes transparent und effizient zur Verfügung.

An der Schnittstelle zwischen Forschung und Vermittlung arbeiten auch die von der SAGW getragenen Institute: Sie erarbeiten Grundlagen zu Politik, Geschichte, Archäologie, Kultur, Aussenbeziehungen und Sprachen der Schweiz. Bei einem Netzwerkanlass im imposanten Stufenbau in Ittigen bei Bern begegneten sich am 29. August 2025 erstmals alle Mitarbeitenden dieser «Langzeitunternehmen» der SAGW, stellten ihre Arbeit vor und tauschten sich im Rahmen eines Sommerfests aus.

Erfolgreich initiiert wurde eine neue Veranstaltungsreihe namens «Heimspiel». Forschende kehren für einen Abend an die Orte ihrer Kindheit zurück und gewähren an einer Publikumsveranstaltung im Kulturlokal oder im Gemeindesaal Einblick

in ihre wissenschaftliche Tätigkeit. Im Rahmen der bereits etablierten Veranstaltungsreihe Recto Verso begann im Herbst der Zyklus «Zukünfte». Sowohl das Heimspiel als auch Recto Verso sollen die Geistes- und Sozialwissenschaften in der öffentlichen Wahrnehmung stärken und Menschen mit spannenden und relevanten Forschungsinhalten in Kontakt bringen.

2025 gründete die SAGW in Absprache mit den Akademien Schweiz das Schweizerische Netzwerk Forschungsethik. Im Netzwerk treffen und koordinieren sich die Ethikverantwortlichen der Schweizer Hochschulen. Ebenfalls in der Verantwortung der SAGW liegt die Swiss Platform Ageing Society, die sich Themen rund um das Alter widmet. Die Plattform wurde im Berichtsjahr strategisch neu ausgerichtet und fördert nun verstärkt den Dialog zwischen Wissenschaft, Fachverbänden und Politik. Dem Thema Alter war auch der Joint Academy Day gewidmet, zu dem die Österreichische Akademie der Wissenschaften die Akademien Schweiz im November nach Wien einlud.

Schliesslich hat die SAGW im Berichtsjahr ihr eigenes Erscheinen aufgeputzt – mit einem neuen Corporate Design, einem aktualisierten Intranet und der 2026 aufzuschaltenden neuen Webseite für die SAGW und für zahlreiche Fachgesellschaften. Die neue Gestaltung des vorliegenden Jahresberichts, mit dem künftig auch der Verschleiss von Papier eingedämmt wird, ist ebenfalls Teil dieser positiven Veränderungen.

Susanne Bickel und Bernhard Tschofen

Auftrag im Akademienverbund

Die Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) ist das grösste Netzwerk geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen in der Schweiz und eine Förderorganisation des Bundes. Sie ist als Verein organisiert: 63 Fachgesellschaften sind ihre Mitglieder. Diese repräsentieren die Geistes- und Sozialwissenschaften in ihrer ganzen Breite und bilden ein einmaliges Expertise-Netzwerk.

Die SAGW wirkt in beide Richtungen: in die Wissenschaft und in die Gesellschaft. Als Dachverband fördert sie die Vielfalt der Wissenskulturen und den Austausch über disziplinäre Grenzen hinweg. Als Förderinstitution setzt sie sich für die Sicherung von Wissen und für gute Forschungsbedingungen ein: Sie finanziert Lexika, Wörterbücher, Fachportale, Datenbanken und Editionsprojekte, und sie richtet Beiträge an wissenschaftliche Zeitschriften und Reihen, Tagungen und Vermittlungsprojekte ihrer Mitglieder aus. Als Dialogpartnerin wirkt die SAGW schliesslich zuhanden Gesellschaft, Politik, Fachverbänden und Medien. Sie betreibt interdisziplinäre Arbeitsgruppen und Plattformen, führt Veranstaltungen durch, bündelt Fachwissen zu übergeordneten Themen und macht dieses für die jeweiligen Zielgruppen zugänglich.

Die SAGW ist Mitglied der Akademien der Wissenschaften Schweiz (kurz: Akademien Schweiz), deren Auftrag im Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG), Art. 11, geregelt ist. Zum Verbund gehören neben der SAGW die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT), die Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), die Akademie der Technischen Wissenschaft (SATW), die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS) sowie die Stiftung Science et Cité. Die sechs Mitglieder des Verbunds erarbeiten alle vier Jahre eine gemeinsame Mehrjahresplanung und schliessen mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) eine Leistungsvereinbarung ab.

Die Co-Leitung der SAGW nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung der Akademien Schweiz, das Co-Präsidium nimmt Einsitz in deren Vorstand. Zwei Vorstandsmitglieder der SAGW sind als Delegierte in die Delegiertenversammlung der Akademien Schweiz gewählt. Die SAGW beteiligt sich an gemeinsamen Foren und Initiativen des Verbunds, namentlich an den Kommissionen «Wissenschaft und Gesellschaft» und «Wissenschaft und Politik».

Organe

Die Organe der SAGW sind die Delegiertenversammlung, der Vorstand und der Ausschuss, das Generalsekretariat und die Revisionsstelle. Oberstes Organ ist die Delegiertenversammlung. Jede Mitgliedsgesellschaft der SAGW kann zwei Delegierte entsenden. Die ordentliche Delegiertenversammlung findet einmal jährlich statt: Sie wählt neue Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder, beschliesst über die Aufnahme neuer Mitgliedsgesellschaften und nimmt die Jahresrechnung ab.

Der Vorstand ist das strategische Organ der SAGW und beaufsichtigt die Geschäfte. Er beschliesst über die Mehrjahresplanung und genehmigt das Budget, wählt Mitglieder in Kommissionen und Kuratorien, erlässt Reglemente und ernennt die Leitung des Generalsekretariats. Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre;

das Mandat kann zweimal erneuert werden. Je ein Vorstandsmitglied vertritt eine der sieben Sektionen, in die die Mitgliedsgesellschaften der SAGW gegliedert sind. Ein Ausschuss bereitet die Geschäfte des Vorstands vor.

Das Generalsekretariat führt die Geschäfte der SAGW. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Personal und Finanzen, das Förderwesen und die Forschungsinfrastrukturen, die Programme und Projekte zur Umsetzung der strategischen Ziele, die Kommunikation, das Vorbereiten der Ausschuss- und Vorstandssitzungen, die Planung und Durchführung von Jahresversammlung, Netzwerkanlässen und Schulungen, der Einsitz in der Geschäftsleitung der Akademien der Wissenschaften Schweiz sowie der Einsitz in Gremien und Kommissionen.

Vorstand

Vorstandsmitglieder mit Stimmrecht

Prof. Dr. Susanne Bickel
Co-Präsidentin
Universität Basel

Prof. Dr. Bernhard Tschofen
Co-Präsident
Universität Zürich

Prof. Dr. Markus Kern
Quästor
Universität Bern

Prof. Dr. Samantha Besson
Universität Freiburg

Prof. Dr. Jan Blanc
Universität Lausanne
Vertreter der Sektion 2

Prof. Dr. Simona Boscani Leoni
Universitäten Lausanne und Bern
Vertreterin der Sektion 1

Prof. Dr. Ruth Ebach
Universität Lausanne
Vertreterin der Sektion 4

Prof. Dr. Yasmina Foehr-Janssens
Universität Genf
Vertreterin der Sektion 3

Prof. Dr. Sara Garau
Università della Svizzera italiana

Prof. Dr. Caspar Hirschi
Universität St. Gallen

Prof. Dr. Tobias Hodel
Universität Bern

Prof. Dr. Daniel Perrin
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW)

Prof. Dr. Adrian Vatter
Universität Bern

Prof. Dr. Ivo Wallimann-Helmer
Universität Freiburg
Vertreter der Sektion 7

Prof. Dr. Antoinette Weibel
Universität St. Gallen
Vertreterin der Sektion 5

Prof. Dr. Tania Zittoun
Universität Neuenburg
Vertreterin der Sektion 6

Vorstandsmitglieder ohne Stimmrecht

Prof. Dr. Carmen Cardelle de Hartmann
Universität Zürich / Delegierte der SAGW bei
der Union Académique Internationale (UAI)

Prof. Dr. Marc-Antoine Kaeser
Universität Neuenburg / Delegierter der SAGW
bei der Union Académique Internationale (UAI)

Ständiger Gast

Dr. Daniel Marti
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI)

Ausschuss

Prof. Dr. Susanne Bickel
 Prof. Dr. Bernhard Tschofen
 Prof. Dr. Markus Kern
 Prof. Dr. Yasmina Foehr-Janssens
 Prof. Dr. Antoinette Weibel

Generalsekretariat

Eva Bühler
 Finanzen

Emilie Casale
 Hilfsassistenz

Dr. Sara Elmer
 Projektverantwortliche

Dr. Romaine Farquet
 Projektverantwortliche

Arnaud Gariépy
 Kommunikation / audiovisuelle Projekte

Dr. Lea Haller
 Generalsekretärin in Co-Leitung

Tom Hertig
 Leitung Personal und Finanzen

Monika Hirschmann
 Finanzen

Dr. Beat Immenhauser
 Generalsekretär in Co-Leitung

Maria Kondratieva
 Administration (ab August 2025)

Stella Noack
 Kommunikation / digitale Projekte

Zélie Schaller
 Kommunikation / Übersetzung

Katrin Sproll
 Administration

Marie Steck
 Administration (bis August 2025)

Marianne Stäger
 Kommunikation / Redaktion

Christian Weibel
 Projektverantwortlicher

Julie Zingg
 Projektverantwortliche

Ehrenmitglieder

Personen, die sich um die SAGW oder die Geistes- und Sozialwissenschaften besonders verdient gemacht haben, können von der Delegiertenversammlung zu Ehrenmitgliedern der Akademie gewählt werden. Die Ehrenmitglieder können mit beratender Stimme an der Delegiertenversammlung teilnehmen und werden zu den Akademiereferaten und weiteren

Anlässen der SAGW eingeladen. Die Ehrenmitglieder sind die einzigen Einzelmitglieder der SAGW.

Es wurden im Berichtsjahr keine neuen Ehrenmitglieder ernannt. Am 31. Dezember 2025 hatte die SAGW 34 aktive Ehrenmitglieder.

Ehrenmitglieder der SAGW nach dem Jahr ihrer Ernennung

2024	Prof. Dr. Sibylle Hofer Dr. Markus Zürcher	2008	Prof. em. Dr. phil. Dr. theol. h.c. Johannes Anderegg Dr. Charles Kleiber (1942–2025) Prof. em. Dr. Hans Weder Prof. Dr. Ulrich Zimmerli	1975	Prof. Dr. Hans-Georg Bandi (1920–2016)
2023	Prof. Dr. André Hostenstein Prof. em. Dr. Jakob Tanner	2006	Prof. hon. Dr. René Levy Willi Roos	1974	Prof. Jean-Charles Biaudet (1910–2000)
2022	Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert	2005	Dr. h.c. Barbara Haering Prof. Dr. Bernhard Stettler (1929–2021)	1968	Prof. Olivier Reverdin (1913–2000) Dr. Max Wassmer (1887–1972)
2021	Prof. em. Dr. Peter Farago Prof. em. Dr. Rainer Christoph Schwinges	2004	Prof. Dr. Ulrich Klöti (1943–2006) Prof. em. Dr. Roland Ris Prof. em. Rémy Scheurer		
2020	Dr. Markus Peter	2003	Altbundesrätin Ruth Dreifuss		
2019	Annemarie Hofer-Weyeneth	2002	Dr. h.c. Annemarie Huber-Hotz (1948–2019) Prof. Dr. Dr. h.c. Walo Hutmacher (1932–2020) Dr. h.c. Gerhard M. Schuwey (1940–2013) Prof. em. Dr. Dr. h.c. Beat Sitter-Liver (1939–2022)		
2018	Martine Brunschwig Graf Prof. Dr. Walter Leimgruber	1998	Dr. Bernhard Burkhardt Prof. Dr. Verena Meyer (1929–2018) Prof. Dr. Carl Pfaff (1931–2017)		
2017	Prof. em. Dr. Oskar Bättschmann Dr. Thomas Müller Prof. em. Dr. Agostino Paravicini Bagliani	1992	Prof. Ernest Giddey (1924–2005)		
2016	Prof. em. Dr. Heinz Gutscher	1991	Lucie Burckhardt (1921–2003)		
2015	Prof. em. Dr. Balz Engeler	1984	Prof. Dr. Dr. hc. Thomas Gelzer (1926–2010)		
2014	Prof. Dr. Rudolf Künzli Prof. em. Dr. Iwar Werlen	1983	Dr. Hans Hürlimann (1918–1994)		
2013	Prof. Sir Michael Marmot Prof. André Wyss (1947–2018)	1978	Martin Colin (1906–1995)		
2012	Prof. Dr. Ilan Chabay Dr. Christoph Ritz				
2011	Dr. Dr. h.c. Carlo Malaguerra				
2010	Prof. Dr. Anne-Claude Berthoud				
2009	Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas A. Brady (1937–2025) Prof. Dr. Dr. h.c. Daniel Paunier (1936–2025) Prof. em. Dr. Christoph Schäublin				

Mitarbeitende des Historischen Lexikons der Schweiz im November 2025 bei der Bildauswahl

A Netzwerk

A.1 Fachgesellschaften → 15

A.2 Jahresversammlung → 23

A.3 Schulungen → 24

Netzwerk

Wir sind das grösste Netzwerk der Geistes- und Sozialwissenschaften in der Schweiz

Die SAGW ist als Verein organisiert und hat gegenwärtig 63 Mitglieder. Die meisten von ihnen sind nationale Fachgesellschaften, aber auch einzelne Arbeitsgruppen und Stiftungen sind dabei. Aus organisatorischen Gründen sind die Mitgliedsgesellschaften in sieben Sektionen eingeteilt.

Die Fachgesellschaften repräsentieren die Geistes- und Sozialwissenschaften in ihrer ganzen Breite – von der Geschichte bis zur Medienwissenschaft, von der Afrikanistik bis zur Rechtswissenschaft. Sie bilden ein einzigartiges Expertise-Netzwerk, das sowohl Forschende an Hochschulen als auch Fachleute in ausserakademischen Berufsfeldern umfasst. Die SAGW setzt sich als Dachverband für die Vielfalt der Wissenskulturen ein und fördert Aktivitäten und Projekte ihrer Mitglieder.

A.1 Fachgesellschaften

63 Fachgesellschaften sind unsere Mitglieder. Sie repräsentieren die Geistes- und Sozialwissenschaften in ihrer ganzen Breite und bilden ein einmaliges Expertise-Netzwerk.

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften

Archäologie Schweiz (AS)

Gründungsjahr: 1907
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Dr. Lionel Pernet
 Sekretariat: Dr. Ellen Thiermann Zangger
www.archaeologie-schweiz.ch

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung (SGSF)

Gründungsjahr: 1983
 Beitritt SAGW: 1993
 Präsidium: Prof. em. Dr. Paul Michel
 Sekretariat: PD Dr. Ursula Ganz-Blättler
www.symbolforschung.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW)

Gründungsjahr: 1943
 Beitritt SAGW: 1948
 Präsidium: Prof. Dr. Karin Schlapbach
 Sekretariat: Dr. Arlette Neumann-Hartmann
www.sagw.ch/svaw

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)

Gründungsjahr: 1841
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Prof. Dr. Sacha Zala
 Sekretariat: Dr. Flavio Eichmann
www.sgg-ssh.ch

Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG)

Gründungsjahr: 1891
 Beitritt SAGW: 1956
 Präsidium: Prof. Dr. Olivier Furrer
 Sekretariat: Cédric Delapraz
www.schweiz-heraldik.ch

Schweizerischer Burgenverein

Gründungsjahr: 1927
 Beitritt SAGW: 1974
 Präsidium: Dr. Daniel B. Gutscher
 Sekretariat: Jasmin Frei
www.burgenverein.ch

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA)

Gründungsjahr: 1977
 Beitritt SAGW: 1981
 Präsidium: Prof. Dr. Mirko Novák
 Sekretariat: Dr. Katarzyna Ewa Langenegger
www.sgoa.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG)

Gründungsjahr: 1879
 Beitritt SAGW: 1956
 Präsidium: Benedikt Zäch
 Sekretariat: Lorenzo Fedel
www.numisuisse.ch

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst (VFAK)

Gründungsjahr: 1956
 Beitritt SAGW: 1963
 Präsidium: Prof. Dr. Elena Mango
www.antikekunst.org

Sektion 2: Kunstwissenschaften

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)

Gründungsjahr: 1880
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Nicole Pfister Fetz
 Sekretariat: Nicole Bauermeister,
 Mady Boillat
www.gsk.ch

Netzwerk Kulturerbe Schweiz (NKS)

Gründungsjahr: 1988
 Beitritt SAGW: 1991
 Präsidium: Mathilde Crevoisier Crelier
 Sekretariat: Dr. Sebastian Steiner
www.nike-kulturerbe.ch

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK)

Gründungsjahr: 1927
 Beitritt SAGW: 1963
 Präsidium: Dr. Yvonne Schmidt
 Sekretariat: Paola Gilardi
www.mimos.ch

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG)

Gründungsjahr: 1915
 Beitritt SAGW: 1948
 Präsidium: Prof. Dr. Cristina Urchueguía
 Sekretariat: Dr. Luc Vallat
www.smg-ssm.ch

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK)

Gründungsjahr: 1951
 Beitritt SAGW: 1971
 Präsidium: Dr. Harold Grüninger
 Sekretariat: Prof. Dr. Roger Fayet,
 Julia Tutschek
www.sik-isea.ch

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Gründungsjahr: 1998
 Beitritt SAGW: 2000
 Präsidium: Prof. Dr. Werner Oechslin
 Sekretariat: Monika Heinrich
www.bibliothek-oeschlin.ch

Verband der Museen der Schweiz (VMS) / Internationaler Museumsrat ICOM Schweiz

Gründungsjahr: 1957
 Beitritt SAGW: 2003/1966
 Präsidium VMS: Carole Haensler
 Präsidium ICOM: Jacqueline Strauss
 Sekretariat VMS / ICOM: Myriam Stucki
www.museums.ch

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS)

Gründungsjahr: 1976
 Beitritt SAGW: 1982
 Präsidium: Prof. Dr. Régine Bonnefoit
 Sekretariat: Catherine Nuber
www.vkks.ch

Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften

Collegium Romanicum (CR)

Gründungsjahr: 1946
 Beitritt SAGW: 1947
 Präsidium: Prof. Dr. Richard Trachsler
 Sekretariat: Prof. Dr. Yan Greub
www.sagw.ch/collegium-romanicum

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG)

Gründungsjahr: 1940
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Prof. Dr. Noah Bubenhofer
 Sekretariat: Irmgard Thiel
www.sagg.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften (SAGO)

Gründungsjahr: 1967
 Beitritt SAGW: 1971
 Präsidium: Prof. Dr. Sylvia Sasse
www.sagw.ch/sago

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SGAVL)

Gründungsjahr: 1977
 Beitritt SAGW: 1982
 Präsidium: Prof. Dr. Evelyn Dueck
 Sekretariat: Dr. Sophie Jaussi
www.sagw.ch/sgavl

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS)

Gründungsjahr: 1981
 Beitritt SAGW: 1987
 Präsidium: Prof. Dr. Hans-Georg von Arburg
www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS)

Gründungsjahr: 1961
 Beitritt SAGW: 1966
 Präsidium: Prof. Dr. Lena Rohrbach
 Sekretariat: Patrizia Huber, Madita Knöpfle
www.sagw.ch/sgss

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG)

Gründungsjahr: 1947
 Beitritt SAGW: 1948
 Präsidium: Prof. Dr. Sara Greco
 Sekretariat: Dr. Jennifer Schumann
www.sagw.ch/ssg

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)

Gründungsjahr: 1968
 Beitritt SAGW: 1993
 Präsidium: Beat W. Zemp
 Sekretariat: Alexandra Talman
www.sikjm.ch

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH)

Gründungsjahr: 1969
 Beitritt SAGW: 1972
 Präsidium: Prof. Dr. Monica Castillo Iluch
 Sekretariat: Dr. Cristina Pena Rueda
www.sagw.ch/sseh

Societat Retorumantscha (SRR)

Gründungsjahr: 1885
 Beitritt SAGW: 1966
 Präsidium: Corina Casanova
 Sekretariat: Dr. Ursin Lutz
www.drg.ch

Swiss Association for North American Studies (SANAS)

Gründungsjahr: 1978
 Beitritt SAGW: 1985
 Präsidium: Prof. Dr. Barbara Straumann
 Sekretariat: Dr. Matthew Scully
www.sagw.ch/sanas

Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE)

Gründungsjahr: 1946
 Beitritt SAGW: 1947
 Präsidium: Prof. Dr. Crispin Thurlow
 Sekretariat: Dr. Kilian Schindler, Dr. Emily Smith
www.saute.ch

Sektion 4: Kulturwissenschaften

Empirische Kulturwissenschaft Schweiz (EKWS)

Gründungsjahr: 1896
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Dr. Gisela Unterweger
 Sekretariat: Madlaina Bundi
www.ekws.ch

Schweizerische Asiengesellschaft (SAG)

Gründungsjahr: 1939
 Beitritt SAGW: 1954
 Präsidium: Prof. Dr. Ingo Strauch
 Sekretariat: Dr. Stefania Lottanti von Mandach
www.sagw.ch/asiengesellschaft

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG)

Gründungsjahr: 1971
 Beitritt SAGW: 1974
 Präsidium: Prof. Dr. Bettina Beer
 Sekretariat: Dr. Doris Bacalzo
www.sagw.ch/seg

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS)

Gründungsjahr: 1974
 Beitritt SAGW: 1989
 Präsidium: Prof. Dr. Christine Le Quellec Cottier, Dr. Henri Michel Yéré
 Sekretariat: Dr. Veit Arlt
www.sagw.ch/africa

Schweizerische Gesellschaft für Geschlechterforschung (SGGF)

Gründungsjahr: 1999
 Beitritt SAGW: 2016
 Präsidium: Prof. Dr. Janine Dahinden
 Sekretariat: Yann Fanti
www.sagw.ch/sggf

Schweizerische Gesellschaft für jüdische Forschung (SGJF)

Gründungsjahr: 1982
 Beitritt SAGW: 1987
 Präsidium: Prof. Dr. Erik Petry
www.sagw.ch/judaistik

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR)

Gründungsjahr: 1977
 Beitritt SAGW: 1982
 Präsidium: Prof. Dr. Rafael Walthert, Dr. Ricarda Stegmann
 Sekretariat: Dr. Carla Hagen
www.sgr-sssr.ch

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK)

Gründungsjahr: 1990
 Beitritt SAGW: 1995
 Präsidium: Dr. Elife Biçer-Deveci, Dr. Noemi Trucco
 Sekretariat: Alessia Vereno
www.sagw.ch/sgmoik

Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG)

Gründungsjahr: 1940
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Prof. Dr. Claus Beisbart
www.sagw.ch/philosophie

Schweizerische Theologische Gesellschaft (SThG)

Gründungsjahr: 1965
 Beitritt SAGW: 1966
 Präsidium: Prof. Dr. Ursula Schumacher
 Sekretariat: Catherine Siegenthaler
www.sagw.ch/sthg

Swiss Society of Latin American Studies (SSLAS)

Gründungsjahr: 1949
 Beitritt SAGW: 1965
 Präsidium: Prof. Matías Dewey
 Sekretariat: Dr. Elena Butti
www.sagw.ch/de/sslas

Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK)

Gründungsjahr: 1972
 Beitritt SAGW: 2020
 Präsidium: Jörg Arnold,
 Françoise Genillod-Villard
 Sekretariat: Dr. Stefan Keller
www.kriminologie.ch

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB)

Gründungsjahr: 1952
 Beitritt SAGW: 2007
 Präsidium: Dr. Stefan Güldenberg
www.sagw.ch/sgb

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG)

Gründungsjahr: 1982
 Beitritt SAGW: 2009
 Präsidium: Dr. Carlo Conti
 Sekretariat: Gérard Caussignac
www.sgg-ssl.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS)

Gründungsjahr: 1988
 Beitritt SAGW: 2004
 Präsidium: Prof. Dr. Corinna Martarelli
www.stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS)

Gründungsjahr: 1864
 Beitritt SAGW: 1946/1969
 Präsidium: Prof. Dr. Kurt Schmidheiny
 Sekretariat: Dr. Stefan Meyer
www.sgvs.ch

Schweizerische Juristische Gesellschaft (SJG)

Gründungsjahr: 1861
 Beitritt SAGW: 1969
 Präsidium: Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
 Sekretariat: Dr. Hans Schibli
www.sjg-ssj.ch

Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR)

Gründungsjahr: 1914
 Beitritt SAGW: 1977
 Präsidium: Prof. Dr. Andreas R. Ziegler
 Sekretariat: Fadri Lenggenhager
www.svir-ssdi.ch

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA)

Gründungsjahr: 1972
 Beitritt SAGW: 2008
 Präsidium: Dr. Nadja El Benni
 Sekretariat: Dr. Frank Burose
www.sse-sga.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF)

Gründungsjahr: 1975
 Beitritt SAGW: 1980
 Präsidium: Prof. Dr. Pierre Tulowitzki
 Sekretariat: Colette Balmer
www.sgbf.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM)

Gründungsjahr: 1974
 Beitritt SAGW: 1979
 Präsidium: Prof. Dr. Katharina Lobinger
 Sekretariat: Dr. Daniel Beck
www.sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP)

Gründungsjahr: 1943
 Beitritt SAGW: 1950
 Präsidium: Prof. Dr. Matthias Kliegel
 Sekretariat: Nicole Sacher
www.ssp-sgp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA)

Gründungsjahr: 2006
 Beitritt SAGW: 2013
 Präsidium: Prof. Dr. Alexandre Lambelet
 Sekretariat: Prof. Dr. Matthias Giger
www.sgsa-ssts.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS)

Gründungsjahr: 1955
 Beitritt SAGW: 1961
 Präsidium: Prof. Dr. Claudine Burton-Jeansgros
 Sekretariat: Nicole Sacher, Stefanie Keller
www.sgs-sss.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW)

Gründungsjahr: 1984
 Beitritt SAGW: 2004
 Präsidium: Bundeskanzler Viktor Rossi
 Generalsekretär: Lukas Gresch-Brunner
 Sekretariat: Enrico Kopatz
www.sgvw.ch

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW)

Gründungsjahr: 1959
 Beitritt SAGW: 1961
 Präsidium: Prof. Dr. Thomas Widmer
 Sekretariat: Lena Ogi, Monika Spinatsch
www.svpw-assp.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP)

Gründungsjahr: 1926
 Beitritt SAGW: 2008
 Präsidium: Prof. Dr. Martin Wild-Näf
 Sekretariat: Veronika Wanzenried
www.svsp.ch

Swiss Society for Early Childhood Research (SSECR)

Gründungsjahr: 2018
 Beitritt SAGW: 2024
 Präsidium: Prof. Dr. Sonja Perren
 Sekretariat: Olena Schopf
www.earlychildhoodresearch.ch

Sektion 7: Wissenschaft – Technik – Gesellschaft

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF)

Gründungsjahr: 1972
 Beitritt SAGW: 1994
 Präsidium: PD Dr. Basil Bornemann,
 Dr. Anne Zimmermann, Dr. Claudia Zingerli
 Sekretariat: Anne-Käthi Leuenberger
www.saguf.ch

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE)

Gründungsjahr: 1989
 Beitritt SAGW: 1994
 Präsidium: Dr. Oswald Hasselmann
 Sekretariat: Antonia Bröcker, Serafina Walliser
www.bioethics.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH)

Gründungsjahr: 2001
 Beitritt SAGW: 2005
 Präsidium: Dr. Loïc Riom, Kathrin Eitel
 Sekretariat: Luke Alain Stalley
www.sts-ch.org

Swissfuture

Gründungsjahr: 1970
 Beitritt SAGW: 1976
 Präsidium: Dr. Andreas Krafft, Markus Iofcea,
 Georges T. Roos
 Sekretariat: Brigit Fischer
www.swissfuture.ch

Swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung

Gründungsjahr: 1988
 Beitritt SAGW: 1998
 Präsidium: Dr. Jakob Kellenberger
 Sekretariat: Prof. Dr. Laurent Goetschel
www.swisspeace.ch

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH)

Gründungsjahr: 1917
 Beitritt SAGW: 1946
 Präsidium: Prof. Dr. Christian Bochet
 Sekretariat: Prof. Dr. Stephan Morgenthaler
www.vsh-aeu.ch

Empfang zur SAGW-Jahresversammlung am 23. Mai 2025 an der UniS in Bern

A.2 Jahresversammlung

**Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ der SAGW.
Sie findet einmal jährlich statt und wird mit einem Netzwerkanlass ergänzt.**

Die Jahresversammlung der SAGW fand vom 23. bis zum 24. Mai 2025 an der Universität Bern statt. Der erste Tag stand unter dem Motto «Unsere Stimme, unser Netzwerk». Corinna Virchov und Mario Kaiser stellten den Anwesenden das Dialogprojekt «Savoir Public» vor, eine Online-Plattform, auf der Forschende Fragen aus der Bevölkerung beantworten. Anschliessend fanden vier thematische Workshops statt: zur Mitgliedergewinnung bei den Fachgesellschaften, zur Bedeutung wissenschaftlicher Netzwerke, zu Best Practices der Kommunikation und zur Wissenschaftsvermittlung. Schliesslich vergab die SAGW zum 29. Mal den Early Career Award, mit dem sie Forschende in einer frühen Karrierephase auszeichnet.

Am zweiten Versammlungstag fanden die sieben Sektionssitzungen und die Delegiertenversammlung statt. In den Sektionssitzungen verabschiedeten die Vertreterinnen der Fachgesellschaften die provisorischen Verteilpläne 2026 zuhanden des Vorstands und brachten Vorschläge für mögliche Themen der Veranstaltungsreihe Recto Verso ein. Die SAGW informierte über die Umsetzung des neuen Corporate Designs, den Relaunch der SAGW-Webseite und das neue Intranet. An der Delegiertenversammlung nahmen 66 Delegierte aus fünfzig Fachgesellschaften teil. Sie folgten bei den statutarischen Traktanden den Anträgen des Generalsekretariats und des Vorstands.

Die Delegierten verabschiedeten den Umweltsystemwissenschaftler Michael Stauffacher aus dem Vorstand. Stauffacher war seit 2016 Vorstandsmitglied und vertrat die Sektion 7 (Wissenschaft – Technik – Gesellschaft). Seit 2020 amtierte er zudem als Delegierter der SAGW bei den Akademien der Wissenschaften Schweiz. 2025 endete sein Mandat. Ersatzwahlen erfolgten auch für die Ägyptologin Susanne Bickel (Vertreterin der Sektion 1) und den Kulturwissenschaftler Bernhard Tschofen (Vertreter der Sektion 4), deren Sektionsvertretungen mit ihrer Wahl zur Co-Präsidentin respektive zum Co-Präsidenten an der Jahresversammlung 2024 frei geworden waren. Die Delegiertenversammlung wählte neu in den Vorstand:

- Prof. Dr. Simona Boscani Leoni (Vertreterin Sektion 1)
- Prof. Dr. Ruth Ebach (Vertreterin Sektion 4)
- Prof. Dr. Yvo Wallimann-Helmer (Vertreter Sektion 7)

A.3 Schulungen

Die SAGW bietet ihren Mitgliedsgesellschaften und Instituten die Möglichkeit, sich in übergreifenden Themenbereichen weiterzubilden.

Die SAGW unterstützt Aktivitäten ihrer Fachgesellschaften und Institute mit Subventionen. Sie bietet ihnen aber auch die Möglichkeit, sich in übergreifenden Themenbereichen weiterzubilden und sich über Best Practices zu verständigen. 2025 fand eine erste solche Schulung statt, zum Thema Digitale Kommunikation. Der Kurs wurde dreimal durchgeführt: am 17. Januar 2025 für die Fachgesellschaften auf Deutsch, am 24. Januar 2025 für die Fachgesellschaften auf Französisch und am 19. Februar 2025 für die Institute (zweisprachig). Kursleitung: Fabienne Stoll.

Der Kurs vermittelte Basiswissen in digitaler Wissenschaftskommunikation (Newsletter, Mailings, Social Media). Im Fokus standen die Entwicklung einer kohärenten Kommunikationsstrategie, die Ausrichtung auf ein konkretes Zielpublikum, Wirksamkeit und Effizienz unterschiedlicher Kommunikationsmassnahmen sowie konkrete Fallbeispiele. Das Thema Kommunikationsstrategie konnte in einem Workshop an der Jahresversammlung vertieft werden.

B Förderung

B.1 Forschungsinfrastrukturen → 27

B.2 Subventionen → 45

B.3 Karriereförderung → 50

Förderung

Wir finanzieren Forschungsinfrastrukturen und subventionieren Aktivitäten unserer Mitglieder

Die SAGW finanziert Forschungsinfrastrukturen und sichert so Wissen für die Gegenwart und die Zukunft. Sie subventioniert Fachzeitschriften, Tagungen und Dialogformate ihrer Mitgliedsgesellschaften. Und sie fördert wissenschaftliche Karrieren mit Beiträgen an Reisekosten für Hochschulangehörige sowie mit einem Early Career Award für Forschende in einer frühen Karrierephase. Die SAGW setzt sich für Best Practices in der Forschung ein. Förderbeiträge erhält, wer sich an die Standards des freien, unentgeltlichen Zugangs zu Forschungsergebnissen und -daten hält (Open Access und Open Research Data).

B.1 Forschungsinfrastrukturen

Forschung und Öffentlichkeit sind auf solide geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen angewiesen. Wir fördern Institute, Editionen, Kuratorien und Vernetzungsaktivitäten.

Forschung, Medien, Politik und Öffentlichkeit sind auf solide geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen angewiesen: Quellensammlungen, Editionen, Lexika, Datenbanken, Wörterbücher und Informationsplattformen. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und zur langfristigen Sicherung von Wissen.

Die SAGW unterscheidet vier Förderbereiche: a) Institute, b) Editionen, c) Kuratorien für Forschungsinfrastrukturen und d) die Vernetzung von Forschungsinfrastrukturen.

- Die *Institute* sind sogenannte Langzeitunternehmen der SAGW. Sie stellen Quellensammlungen, Datenbanken, Lexika und Plattformen zur Verfügung und vermitteln Inhalte und Analysen an Medien, Politik und Öffentlichkeit. Die Institute arbeiten autonom und stellen die internationale Anschlussfähigkeit von Forschungsgrundlagen aus der Schweiz sicher. Eine wissenschaftliche Kommission begleitet jedes Institut und sorgt für die Qualitätssicherung.
- Die Projektverantwortlichen der *Editionen* erschliessen historische Aktenbestände und publizieren Handschriften und Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten, damit diese für die Forschung nutzbar werden.

- *Kuratorien* bieten Forschungsinfrastrukturprojekten von Dritten ein strategisches Gremium und eine institutionelle Verankerung in der SAGW. Die Kuratorien agieren in der Regel als wissenschaftliche Beiräte. Die SAGW fördert hier nicht die Projekte selbst, übernimmt aber administrative Kosten der Mitglieder eines Kuratoriums sowie Kosten für Vermittlungsprojekte.
- Die *Vernetzung* im Bereich geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen geschieht über internationale und nationale Plattformen. Sie dienen der Koordination und Harmonisierung verschiedener Initiativen und Projekte.

Die Förderung von Forschungsinfrastrukturen ist mit Abstand der grösste Ausgabenposten der SAGW. Ins Gewicht fallen namentlich die Institute und die geförderten Editionsprojekte.

BERICHT 2025 Bei einem Budget von rund 20,5 Millionen Franken wendete die SAGW 2025 für diese beiden Bereiche insgesamt 13,5 Millionen Franken auf.

Institute

Année Politique Suisse

Année Politique Suisse (APS) dokumentiert seit 1965 wichtige Ereignisse der Schweizer Politik. Das Institut analysiert politische Verfahren und Abstimmungsergebnisse und stellt Materialien und Synthesen zur Verfügung.

Das Forschungsteam von Année Politique Suisse beobachtet politische Geschäfte von der Lancierung bis zu einem Volksentscheid. Es fasst Studien und Berichte zusammen, sammelt wegweisende Gerichtsurteile und zeichnet Entwicklungen in der Parteienlandschaft nach. Année Politique Suisse betreibt digitale Plattformen mit Analysen und Materialien, darunter die Datenplattform Swissvotes zu den Schweizer Volksabstimmungen.

Gegründet wurde Année Politique Suisse 1965 vom Historiker Erich Gruner, damals Direktor des Forschungszentrums für Geschichte und Soziologie schweizerischer Politik. Seit 2005 ist Année Politique Suisse ein Langzeitunternehmen der SAGW und wird von ihr finanziert. Die Direktionsstelle, eine Hilfsassistentenstelle und die Infrastrukturkosten werden von der Universität Bern getragen. Bei ihr ist auch das Personal angestellt. Leitung: Prof. Dr. Marc Bühlmann.

BERICHT 2025

- **Wichtigste Aktivitäten:** Neukonzeption der Politchronik und der Plattform Swissvotes; Fertigstellung der neuen Parteienplattform (Go-Live 2026). Die Mitarbeitenden erstellten zudem 2544 neue Syntheseartikel, klassifizierten 56 673 Zeitungsartikel und bereiteten 1564 Quellen für Artikel auf. Sie publizierten über dreissig Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften, Büchern oder auf Online-

plattformen und stellten ihre Expertise in rund fünfzig Medienauftritten zur Verfügung.

- **Wichtigste Publikationen:** *Jahresrückblick 2025*, mit Analysen zur Parlamentsarbeit und zur Medienberichterstattung in der Schweiz
- **Personal:** 25 Mitarbeitende, 10,1 Vollzeitäquivalente (davon werden 7,55 von der SAGW finanziert, 1,75 von der Universität Bern und 0,8 vom SNF). Zusätzlich beschäftigte APS zwei Zivildienstleistende.
- **Finanzielle Transferleistungen der SAGW:** 699 100 Franken

Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis)

Die Forschungsstelle Dodis ist das Kompetenzzentrum für die Geschichte der Aussenbeziehungen der Schweiz seit 1848. Hauptaufgabe und Herzstück von Dodis ist die Aktenedition «Diplomatische Dokumente der Schweiz».

Die Forschungsgruppe von Dodis bereitet ausgewählte Quellen aus dem Bundesarchiv editorisch auf und publiziert sie nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist. Anhand der Dokumente kann man die Leitlinien der Schweizer Aussenpolitik nachvollziehen und neue Forschungsfragen entwickeln. Neben der gedruckten Edition, die jeweils im Januar veröffentlicht wird, stellt Dodis die Dokumente auf einer Online-Plattform zur Verfügung, vernetzt sie und macht sie durchsuchbar. Das Institut vermittelt seine Erkenntnisse zudem in Publikationen, Medienbeiträgen und Veranstaltungen an ein breiteres Publikum.

Dodis wurde 1975 als «Nationale Kommission zur Herausgabe diplomatischer Dokumente» gegründet. Seit 2000 ist das

Institut ein Langzeitunternehmen der SAGW. Das Personal ist bei der SAGW angestellt. Leitung: Prof. Dr. Sacha Zala.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Lancierung des Metagrid-Plugins zur Vernetzung von Forschungs- und Metadaten
- Wichtigste Publikationen: «Diplomatische Dokumente der Schweiz 1995» (DDS 1995, Januar 2025). Drei Bände in der Reihe *Quaderni di Dodis* («Face à la malice des temps. Un regard lucide sur l'action diplomatique», Februar 2025; «Der Historiker als Experte. Die Arbeitsgruppe Historische Standortbestimmung 1961–1985», März 2025; «Spalloni e bricolle. Storia sociale del contrabbando al confine tra Italia e Svizzera 1861–1939», November 2025)
- Personal: 17 Mitarbeitende, 9,8 Vollzeitäquivalente. Zusätzlich beschäftigte Dodis 20 Zivildienstleistende.
- SBFI-Beitrag für den Geschäftsbereich: 1 182 700 Franken

Historisches Lexikon der Schweiz

Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) ist ein frei zugängliches, multimediales Online-Lexikon zur Schweizer Geschichte. Es erscheint in vier Sprachen und ist das Referenzwerk zur Schweizer Geschichte.

Das HLS richtet sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an ein Fachpublikum. Die Artikel basieren auf dem aktuellen Stand der Forschung und decken alle Epochen und alle Regionen der Schweiz ab. Thematisch setzt das HLS auf vielfältige Perspektiven: Neben Politik-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte sind auch Globalgeschichte, Geschlechtergeschichte oder Umweltgeschichte vertreten. Im HLS finden sich Sachartikel zu Themen, Orten und Räumen, Biografien einzelner Persönlichkeiten und Artikel zu Familien.

Gegründet wurde das HLS 1988. Der Anstoss kam vom Eidgenössischen Departement des Innern, die Initiative für die Umsetzung von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG) und der SAGW. Die ersten drei Jahrzehnte trug der Bund die Finanzen. Seit 2017 ist das HLS ein Langzeitunternehmen der SAGW. Das Personal ist bei der SAGW angestellt. Leitung: Dr. Sonja Matter.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Fortsetzung der redaktionellen Arbeit zu den Schwerpunkten «Fürsorgetische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen», «Steinzeit: Ferne Epochen in den Fokus gerückt», «Koloniale Verflechtungen der Schweiz» und «Burgen als Orte der Macht». Lancierung der Projekte «Restitution und Raubkunst» und «Jüdische Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert»
- Wichtigste Publikationen: Erster Teil des Schwerpunkts «Steinzeit: Ferne Epochen in den Fokus gerückt»; die Artikel «Pflegekinder», «Verdingung» und «Adoption» des Schwerpunkts «Fürsorgetische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen»; Artikel «Fussball» mit neuen Kapiteln zur Geschichte des Frauenfussballs
- Personal: 19 Mitarbeitende, 13,4 Vollzeitäquivalente
- SBFI-Beitrag für den Geschäftsbereich: 2 369 800 Franken

Infoclio.ch

Infoclio.ch ist das Schweizer Fachportal für die Geschichtswissenschaften. Als Informations-, Kommunikations- und Vernetzungsplattform stärkt das Institut die Sichtbarkeit der historischen Forschung und fördert den wissenschaftlichen Austausch. Es ist zudem das Kompetenzzentrum für die «Digital Humanities».

Infoclio.ch wurde 2008 auf Anregung der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG) und der SAGW gegründet. Das Personal von Infoclio.ch ist bei der SAGW angestellt. Leitung: Dr. Enrico Natale.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Tagung «Open Science in History. Öffnung der Wissenschaften von der Aufklärung bis zur künstlichen Intelligenz» (November 2025)
- Wichtigste Publikationen: Fünf neue Podcasts der Reihe «Cliocast – Autorinnen und Autoren im Gespräch», mit Bruno Strasser, Gil Mayencourt, Livia Cárdenas, Jonathan Pärli und Nicolas Chachereau (www.infoclio.ch/de/cliocast). Wissenschaftliche Dokumentation der Siebten Schweizerischen Geschichtstage 2025, mit 62 Berichten und 29 Video-Interviews (www.infoclio.ch/de/dokumentation-der-7-schweizerischen-geschichtstage)
- Personal: 4 Mitarbeitende, 2,7 Vollzeitäquivalente
- SAGW-Beitrag für den Geschäftsbereich: 471 690 Franken

Inventar der Fundmünzen der Schweiz

Das Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) ist das Kompetenzzentrum für archäologische Numismatik. Münzen gehören zu den wichtigsten Funden der Archäologie. Sie sind nicht nur als Objekte interessant, die Informationen wie das Münzbild oder

die Datierung in sich tragen. Der archäologische und geografische Kontext erlaubt es auch, Erkenntnisse zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte vergangener Epochen zu gewinnen.

Das Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) sammelt Daten zu Münzfunden in der Schweiz und Liechtenstein und stellt sie auf einer Datenbank zur Verfügung. Es arbeitet eng mit den kantonalen archäologischen Stellen zusammen. Als Mitglied des European Coin Find Network (ECFN) ist das IFS international vernetzt und macht seine Dokumentationen auch für Forschende im Ausland zugänglich.

Das IFS wurde 1992 unter dem Patronat der SAGW gegründet – als «wissenschaftlicher Hilfsdienst» im Sinne des Forschungsgesetzes (FIFG). Das Personal ist bei der SAGW angestellt. Leitung: Dr. des. Rahel Ackermann.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Neue Datenbank «DISCO – Digital Inventory of Swiss Coin Finds» und neue IFS-Website. Das IFS setzt damit einen neuen Standard in der digitalen Erfassung und Analyse archäologischer Fundmünzen. Das System ermöglicht nicht nur den direkten Zugang zu jahrzehntelangen Forschungsdaten, sondern fördert auch den Austausch zwischen Fachleuten und Institutionen.
- Wichtigste Publikationen: Der Band 102 (2024) der *Schweizerischen Numismatischen Rundschau*, der im Juni 2025 erschien, enthielt drei Beiträge, die aus Kooperationen des IFS mit archäologischen Diensten entstanden sind: zum keltischen Hort von Weiach ZH, zum mittelalterlichen Hort von Eschikofen TG und zum neuzeitlichen Ensemble von Bürglen UR (ein Hort ist ein geschlossener Schatzfund, ein Ensemble eine zusammengehörige Gruppe von Münzen).
- Personal: 12 Mitarbeitende, 4,8 Vollzeitäquivalente
- SAGW-Beitrag für den Geschäftsbereich: 643 240 Franken

Fundstellenbesichtigung durch Mitarbeitende des Inventars der Fundmünzen der Schweiz und der Archäologie Baselland am 17. Januar 2025 im Wald bei Sissach (BL)

Glossaire des patois de la Suisse romande

Das Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR) dokumentiert die frankoprovenzalischen Dialekte der Romandie. Es ist eines der vier Nationalen Wörterbücher.

Das Glossaire verwaltet historische Belege von Korrespondenten und gibt das Wörterbuch der Patois heraus, das digital durchsuchbar ist. Es verfügt über eine umfangreiche Dokumentation und eine Fachbibliothek.

Gegründet wurde das Glossaire 1899. 1996 übernahm die SAGW die Finanzierung der vier Nationalen Wörterbücher vom Schweizerischen Nationalfonds. Das Glossaire ist als Institut der Universität Neuenburg angegliedert. Bei ihr ist auch das Personal angestellt. Leitung ad interim: Prof. Dr. Félix Kessler.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Das Webportal verfügt neu über botanische Illustrationen, die im Projekt «Les noms de plantes dans le GPSR» eingepflegt wurden und mit Daten des Informationszentrums Infoflora verlinkt sind.
- Wichtigste Publikationen: Publikation der Faszikel 138, 139 und 141 (Abschluss von H und Anfang von I) sowie der *Rapports annuels 2023–2024* mit linguistischer Bibliografie. Die Webseite www.la-grande-enquete.ch, die Einblicke in die Sprache und Kultur der Romandie seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt, wurde um weitere multimediale Inhalte ergänzt.
- Personal: 12 Mitarbeitende, 7,9 Vollzeitäquivalente
- Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 1 269 480 Franken

Dicziunari Rumantsch Grischun

Das Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG) dokumentiert den Sprachschatz der rätoromanischen Sprachen. Es ist eines der vier Nationalen Wörterbücher.

Das Wörterbuch enthält den vom 16. Jahrhundert bis heute dokumentierten Wortschatz aller Idiome und Dialekte des Rätoromanischen. Dazu zählen Surselvisch, Sutselvisch, Surmeirisch, Puter, Vallader und Jauer.

Das Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun wurde 1904 gegründet, das Wörterbuch erscheint seit 1939. 1996 übernahm die SAGW die Finanzierung der vier Nationalen Wörterbücher vom Schweizerischen Nationalfonds. Trägerin des Dicziunari Rumantsch Grischun ist die Societad Retorumantscha mit Sitz in Chur. Bei ihr ist auch das Personal angestellt. Leitung: Dr. Ursin Lutz.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Das Team des DRG erarbeitete einen neuen visuellen Auftritt des Instituts, des Trägervereins Societad Retorumantscha und der Reihe *Annalas*. Im Oktober 2025 fand ein Tag der offenen Tür mit Präsentationen statt.
- Wichtigste Publikationen: Doppelfaszikel 201/202 mit den Stichwörtern von *mogul* bis *mor*
- Personal: 11 Mitarbeitende, 7,25 Vollzeitäquivalente
- Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 1 255 254 Franken

Schweizerisches Idiotikon

Das Schweizerische Idiotikon dokumentiert die alemannischen Dialekte in der Schweiz vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart. Es ist eines der vier Nationalen Wörterbücher.

Der Begriff Idiotikon leitet sich von griechisch *idios*, «abgesondert, eigen, privat», ab. Er bezeichnet ein Wörterbuch, das den für eine bestimmte geografische Region «eigentümlichen» Wortschatz enthält. Dank Quellen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind im Schweizerischen Idiotikon auch Wörter und Redewendungen erfasst, die heute weitgehend verschwunden sind. Das Gesamtwerk wird nach Abschluss 17 Bände und rund 180 000 Stichwörter umfassen.

Neben dem Wörterbuch betreut das Team des Idiotikons Plattformen zur schweizerischen Ortsnamen- und Familiennamenforschung, einen Sprachatlas und das Schweizer Textkorpus, eine Referenz-Sammlung von Textwörtern der deutschen Standardsprache des 20. und 21. Jahrhunderts in der Schweiz mit 23,5 Millionen Einträgen. Mit Wort- und Familiennamengeschichten ist das Idiotikon regelmässig in den Medien präsent.

Gegründet wurde das Schweizerische Idiotikon 1862. 1996 übernahm die SAGW die Finanzierung der vier Nationalen Wörterbücher vom Schweizerischen Nationalfonds. Träger des Idiotikons ist der Verein für das Schweizerdeutsche Wörterbuch. Bei ihm ist auch das Personal angestellt. Leitung: Dr. Christoph Landolt.

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Unter www.sprachatlas.ch wurden rund 12 500 Fotografien und Illustrationen aufgeschaltet. Das Schweizerdeutsche Standardsprachkorpus ist bis und mit 2024 aktualisiert und enthält neu 25 Millionen Textwörter. Ins Projekt www.ortsnamen.ch wurden Daten aus Obwalden, St. Gallen und dem Wallis eingepflegt.

- Wichtigste Publikationen: Das Idiotikon redigierte das Heft 232 und arbeitete am Heft 233. Das digitale Wörterbuch wurde funktional optimiert.
- Personal: 17 Mitarbeitende, 10,45 Vollzeitäquivalente
- Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 1 830 300 Franken

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana

Das Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI) dokumentiert die italienischen Dialekte der Schweiz. Es ist eines der vier Nationalen Wörterbücher.

Das Wörterbuch ist ein enzyklopädisches Werk, das sprachliche und lexikalische Forschung mit ethnografischem Interesse verbindet. Hauptquelle ist ein Archiv, das während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammengetragen wurde.

Das Vocabolario erscheint seit 1952. 1996 übernahm die SAGW die Finanzierung der vier Nationalen Wörterbücher vom Schweizerischen Nationalfonds. Das Institut ist Teil des Centro di dialettologia e di etnografia mit Sitz in Bellinzona. Das Personal ist beim Kanton Tessin angestellt, der das Centro di dialettologia e di etnografia führt. Leitung: Prof. Dr. Paolo Ostinelli.

BERICHT 2025

- Wichtigste Publikationen: Faszikel 107 und 108. In der Reihe *Le voci* wurde der Band «Fiore» publiziert; in der Reihe *Repertorio toponomastico ticinese* erschien der Band zu Orts- und Familiennamen der Gemeinde Gorduno. Der Eintrag *cappella* wurde in einen Band über das kulturelle Erbe des Sopraceneri aufgenommen.
- Personal: 13 Mitarbeitende, 7,7 Vollzeitäquivalente
- Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 1 171 789 Franken

Editionen

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen online

Seit 1898 gibt die Rechtsquellenstiftung der Schweizerischen Juristischen Gesellschaft eine Sammlung von Rechtsquellen heraus, die im Gebiet der heutigen Schweiz entstanden sind. Sie umfasst rechtshistorisches Quellenmaterial vom Mittelalter bis zum Beginn der Helvetischen Republik (1798). Die rund 80 000 Textseiten der gedruckten Edition sind vollständig retrodigitalisiert und mit Suchfunktionen online erschlossen.
→ www.ssrq-sds-fds.ch

BERICHT 2025

- **Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 613 592 Franken**

Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz

Die Bibliotheken und Archive der Schweiz verfügen über bedeutende mittelalterliche Handschriften aus allen damaligen Wissensgebieten. Die verstreuten Bestände sollen für die Forschung sichtbar gemacht werden. Zwei Spezialist:innen stehen den kleineren Bibliotheken unterstützend zur Seite: Sie erfassen und katalogisieren Quellen, koordinieren die Arbeiten und sorgen für eine einheitliche Gestaltung der Kataloge.
→ www.codices.ch

BERICHT 2025

- **SAGW-Beitrag für den Geschäftsbereich: 64 793 Franken**

Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel

Die Edition umfasst die Briefwechsel von acht Mitgliedern der Gelehrten- und Mathematikerfamilie Bernoulli sowie dem der Familie nahestehenden Mathematiker Jacob Hermann. Die Briefwechsel erstrecken sich vom späten 17. bis ins späte 18. Jahrhundert. Ziel sind eine textkritische Transkription der Originalmanuskripte, Digitalisate der Handschriften sowie durchsuchbare Metadaten. Wissenschaftliche Kommentare erschliessen die Inhalte ausgewählter Korrespondenzen. Das Projekt ist am Bernoulli-Euler-Zentrum (BEZ) der Universität Basel angesiedelt. Die Universitätsbibliothek Basel ist zentrale Partnerin, da sich der grösste Teil der überlieferten Handschriften der Bernoulli-Briefwechsel in ihrem Besitz befindet.
→ www.ub.unibas.ch/bernoulli

BERICHT 2025

- **Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 235 698 Franken**

Anton Webern Gesamtausgabe

Die Edition macht das kompositorische Schaffen des österreichischen Komponisten und Dirigenten Anton Webern (1883–1945) zugänglich. Sie beinhaltet nicht nur die von Webern selbst herausgegebenen Werke, sondern auch zu Lebzeiten unveröffentlichte Kompositionen, Fragmente, Skizzen und Bearbeitungen. Die Edition erscheint in einer Print- und in einer Online-Ausgabe. Verantwortlich ist das Musikwissenschaftliche Seminar der Universität Basel. Es arbeitet eng mit der Paul Sacher Stiftung in Basel zusammen, die den Nachlass von Anton Webern verwaltet.
→ www.anton-webern.ch

BERICHT 2025

- [Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 414 309 Franken](#)

Kritische Robert-Walser-Ausgabe

Ziel der Edition ist eine vollständige Überlieferung des Werks von Robert Walser (1878–1956). Walser gilt als einer der wichtigsten Vertreter der literarischen Moderne in der Schweiz. Sämtliche von Walser publizierten Werke werden nach der Erstausgabe ediert, auch die in Zeitschriften und Zeitungen verstreuten Feuilletonbeiträge werden nach der Erstveröffentlichung ediert. Ausserdem werden alle überlieferten Handschriften in ihren originalen Niederschriftszusammenhängen faksimiliert und in Umschriften wiedergegeben – von den frühen Romanmanuskripten bis zu den legendären Mikrogrammen des Spätwerks. Trägerschaft der Edition ist die Stiftung für eine Kritische Robert-Walser-Ausgabe in Basel.
→ www.kritische-walser-ausgabe.ch

BERICHT 2025

- [Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 496 594 Franken](#)

Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf

Die Edition verfolgt das Ziel, die Werke und Briefe des Lützel-flüher Pfarrers und Volksschriftstellers Albert Bitzios alias Jeremias Gotthelf (1757–1824) möglichst vollständig zugänglich zu machen. Neben der kritischen Edition sämtlicher greifbarer Handschriften präsentiert sie auch zum ersten Mal alle zu Lebzeiten des Dichters erschienenen Drucke in ihrem originalen Wortlaut. Die Werke werden historisch kontextualisiert, so dass das politische, pastorale und literarische Wirken Gotthelfs nachvollzogen werden kann. Das Projekt ist an der Universität Basel angesiedelt.
→ www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition

BERICHT 2025

- [Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 557 529 Franken](#)

Karl-Barth-Gesamtausgabe

Mit der Gesamtausgabe der Werke des evangelischen Theologen Karl Barth (1886–1968) werden dessen Texte, die bisher nur verstreut und zum Teil gar nicht veröffentlicht wurden, für die Forschung zugänglich gemacht. Seit 1971 sind mehr als fünfzig Bände erschienen, jeweils textkritisch kommentiert. Geplant sind 75 Bände. Verantwortlich für das Projekt ist das Karl-Barth-Zentrum der Universität Basel.
→ www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum

BERICHT 2025

- [Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 406 094 Franken](#)

Johann Caspar Lavater: Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel

Die Edition erfasst die umfangreiche Korrespondenz des Zürcher Theologen und Philosophen Johann Caspar Lavater (1741–1801). Über 23 000 Briefe von und an Johann Caspar Lavater werden erschlossen und digitalisiert, eine Auswahl wird historisch-kritisch ediert. Der Bestand bietet nicht nur reichhaltiges Quellenmaterial für die Auseinandersetzung mit dem Leben und Werk Lavaters, er gibt auch Auskunft über die gelehrten Kommunikationsnetzwerke des 18. Jahrhunderts. Das Projekt wird vom Deutschen Seminar der Universität Zürich durchgeführt.

→ www.lavater.com

BERICHT 2025

- **Finanzielle Transferleistungen der SAGW: 479 749 Franken**

Podium zum Thema Mitgliedergewinnung an der Jahresversammlung in Bern am 23. Mai 2025

Kuratorien

Codices electronici Confoederationis Helveticae (e-codices)

Das Projekt e-codices steht für die virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz. Ziel ist es, mittelalterliche sowie ausgewählte neuzeitliche Handschriften aus Schweizer Beständen zugänglich zu machen und langfristig zu sichern. Die SAGW unterstützt e-codices durch das Kuratorium «Codices electronici Confoederationis Helveticae». Es begleitet e-codices in strategischer Funktion und koordiniert die beteiligten Digitalisierungsprojekte.

→ www.e-codices.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Es wurde Konzeptarbeit geleistet, unter anderem betreffend neue Richtlinien für die Digitalisierung von Handschriften sowie für eine geplante Neugestaltung der Website. Zudem wurde eine internationale Tagung vorbereitet, die im Frühjahr 2026 an der Universität Freiburg stattfinden wird und an der e-codices beteiligt ist.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 2530 Franken

Edition der gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold

Im Rahmen des Projekts werden die überlieferten Werke des Philosophen und Schriftstellers Karl Leonhard Reinhold als kommentierte Ausgaben ediert. Das Kuratorium der SAGW sichert die institutionelle Verankerung des Editionsprojekts und unterstützt die Projektleitung sowie die Mitarbeitenden bei der Planung und Umsetzung der editorischen Aufgaben.

→ www.klreinhold.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Bei der Österreichischen Forschungsgemeinschaft wurde ein Antrag für ein Forschungs- und Editionsprojekt zur Ästhetik Reinholds eingereicht. Und es wurde eine fünfbändige englische Ausgabe der wichtigsten Werke Reinholds initiiert; das Vorhaben wird derzeit von der Cambridge University Press evaluiert.
- Wichtigste Publikationen: Im Berichtsjahr wurde Band 8 der Edition abgeschlossen (Publikation im Sommer 2026).
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 35 950 Franken

Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz

Das Projekt hat zum Ziel, dass auch die Handschriften kleinerer Bibliotheken erfasst und katalogisiert werden und dass die entsprechenden Kataloge nach einheitlichen Kriterien gestaltet und ediert werden. Das Kuratorium «Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz» der SAGW ist für die Steuerung und fachliche Begleitung des Projekts verantwortlich.

→ www.codices.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Im Oktober 2025 fand am Berner Mittelalter Zentrum (BMZ) ein öffentlicher Vortrag zu laufenden Projekten in den Kantonen Thurgau und Waadt statt.
- Wichtigste Publikationen: Der Handschriftenkatalog der Kantonsbibliothek Thurgau wurde im November 2025 veröffentlicht und an einer Vernissage in Frauenfeld vorgestellt. In der Waadt startete die Katalogisierung der mittelalterlichen Handschriften in den öffentlichen Institutionen des

Kantons mit der Ausarbeitung formaler Richtlinien und der Beschreibung von 24 Handschriften aus dem Bestand der Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne.

- Personelle Wechsel: Dr. Florian Mittenhuber übernahm per 1. Januar 2025 das Präsidium des Kuratoriums. Er folgt auf Dr. Ulrich Dill, der dem Gremium von 2013 bis 2024 vorstand.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 2420 Franken

Corpus Antiquitatum Americanensium

Das Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA) ist ein internationales Langzeitvorhaben der Union Académique Internationale. Es widmet sich der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Sammlungen aus Altamerika, die in nicht-lateinamerikanischen Museen aufbewahrt werden. Die SAGW unterstützt die Schweizer Beteiligung am Projekt durch eine Kommission. Sie arbeitet partnerschaftlich mit den Herkunftsländern der in den völkerkundlichen Museen der Schweiz aufbewahrten Objekte zusammen. Grundlage ist das Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer (KGTG).

→ www.unionacademique.org (Section 4: History of Civilisations)

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Die Kommission organisierte zusammen mit dem Museum der Kulturen Basel die Tagung «(Un)known Creators from the Americas – The Role of Indigenous Authorship in Anthropological Museums» (28. und 29. November 2025, Museum der Kulturen Basel). Sie beteiligte sich am Internationalen Amerikanisten-Kongress (Serbien, Juni / Juli 2025) und an einem Workshop des vom European Research Council finanzierten Forschungsprojekts «Between Canon and Coincidence: Using data-driven approaches to understand Art Worlds» (Niederlande, November 2025).
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 4200 Franken

Corpus Vasorum Antiquorum

Das Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) ist ein Langzeitvorhaben der Union Académique Internationale zur systematischen Erfassung antiker Gefässe in Museen und Sammlungen weltweit. Die Gefässe werden mit Katalogtexten und einer hochwertigen Abbildungsdokumentation versehen und in standardisierter Form zugänglich gemacht. Das Corpus Vasorum Antiquorum wurde 1920 gegründet und ist das älteste Projekt der Union Académique Internationale. Die SAGW unterstützt die Schweizer Beteiligung am Projekt durch eine entsprechende Kommission.

→ www.unionacademique.org (Section 2: Greek & Roman World)

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Die Arbeit an einem Band zu den attischen Vasen im Musée cantonal d'archéologie et d'histoire in Lausanne wurde weitergeführt. Vorbereitet wurde eine Tagung zur Vasenforschung in der Schweiz, die 2027 stattfinden wird.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: keine

Corpus Vitrearum Helvetiae

Das Corpus Vitrearum (CV) ist ein kunsthistorisches Langzeitvorhaben der Union Académique Internationale zur Inventarisierung historischer Glasmalereien. Die SAGW unterstützt die Arbeiten des Schweizer Projektteams – des Corpus Vitrearum Helvetiae – durch eine Kommission unter der Leitung des Vitrocentre Romont. Ziel ist es, die historischen Glasmalereien der Schweiz systematisch zu untersuchen, zu dokumentieren und zu publizieren.

→ www.vitrocentre.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Das Projekt «Die historischen Glasmalereien der öffentlichen Sammlungen der Stadt Genf» wurde abgeschlossen, ebenso das Projekt «Verrerie artistique de Saint-Prex», zu dem es 2025 eine Ausstellung und eine Publikation gab. Die Forschungsdatenbank Vitrosearch wurde um rund 800 neue Datensätze erweitert.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 90 000 Franken

Kommission für die Erforschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung in der Schweiz

Die Schweizerische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts (SGEAJ) fördert die interdisziplinäre Forschung zur Aufklärung in der Schweiz. Eine von der SAGW eingesetzte Kommission begleitet die Projekte der Gesellschaft. Da es sich bei der SGEAJ um eine interdisziplinäre Fachgesellschaft handelt, die Anträge für Konferenzen und Publikationen stellt (und nicht um ein Infrastrukturprojekt, das mit einem Kuratorium der SAGW begleitet werden muss), ist mittelfristig eine Neudefinition der institutionellen Anbindung geplant.
→ www.sgeaj.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Die Mitglieder der Gesellschaft beteiligten sich an verschiedenen Veröffentlichungen und co-organisierten die internationalen Kolloquien «Watercolour & Weather, 1750–1850» (Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Juni 2025) und «Listening to Disruption: Changing Acoustemologies in the Swiss Confederacy, c. 1750–1815» (Universität Genf, Juni 2025).
- Wichtigste Publikationen: *xviii.ch – Schweizerische Zeitschrift für die Erforschung des 18. Jahrhunderts*, Band 16
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 12 000 Franken

Kommission für die lateinischen Wörterbücher

Die Kommission setzt sich für die Förderung der lexikografischen Arbeit in der Latinistik ein und sichert die Schweizer Beteiligung an den beiden Langzeitunternehmen «Thesaurus Linguae Latinae» (ThLL) und «Das Mittellateinische Wörterbuch» (MLW). Der ThLL ist das Referenz-Wörterbuch des antiken Lateins. Das MLW befasst sich mit lateinischen Texten, die zwischen 500 und 1280 im deutschen Sprachraum entstanden sind und in edierter Form vorliegen. Die SAGW unterstützt die Kommission für die lateinischen Wörterbücher namentlich durch Finanzierung von zwei Stipendiaten-Stellen (Anatol Bruschi und Paolo Pieroni).

→ www.mlw.badw.de

→ www.thesaurus.badw.de

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Mitglieder der Kommission führten an der Universität Zürich eine Lehrveranstaltung zum ThLL durch und waren an den Fahnenkorrekturen des Bands R12 beteiligt (zu Stichwörtern mit dem Anfangsbuchstaben R). Für den ThLL neu verfasst wurden die Lemmata *rudens*, *nummulus* und *nimbus*, für das MLW abschliessend bearbeitet wurden die Lemmata *serotium* bis *serponeus*, *seuma* bis *sextuplex* und *silbula* bis *silex* sowie *sorchotium* bis *sordulentia*.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 99 500 Franken

Grundriss der Geschichte der Philosophie

Beim mehrbändigen Standardwerk *Grundriss der Geschichte der Philosophie* handelt es sich um eine umfangreiche Darstellung der globalen Philosophiegeschichte. Die auf über vierzig Bände angelegte Serie wurde vom Philosophiehistoriker Friedrich Ueberweg begründet und verfolgt das Ziel, die relevanten philosophischen Lehren und deren Rezeption umfassend aufzuarbeiten und zu erschliessen. Ein Kuratorium der SAGW steht den Herausgebern beratend zur Seite.

→ www.schwabeonline.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Im März 2025 fand im Kulturzentrum Divan in Berlin eine Veranstaltung zur Reihe *Philosophie in der islamischen Welt* statt (die Bände dieser Reihe sollen nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Arabisch übersetzt werden). Die neue Reihe *Philosophien in Afrika*, die sich im Aufbau befindet, wurde im Juni 2025 auf der Fachtagung European Conference on African Studies in Prag präsentiert.
- Wichtigste Publikationen: Ulrich Rudolph (Hg.): *Philosophie in der islamische Welt*, Band 2/2, 11. und 12. Jahrhundert, Westliche Gebiete. Basel und Berlin, Schwabe 2025
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 27 500 Franken

Musiklexikon der Schweiz

Das Musiklexikon der Schweiz bietet online Informationen zur Schweizer Musikgeschichte, insbesondere zu relevanten Persönlichkeiten, Institutionen und Objekten aus allen Bereichen des Musiklebens. Das Projekt wurde im Auftrag der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft (SMG) erarbeitet. Zur Förderung und Begleitung steht der Projektleitung ein Kuratorium der SAGW zur Seite.

→ <https://mls.0807.dasch.swiss/home>

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Aufbau einer Redaktion (Ausschreibung, Rekrutierung, Administration) und Erarbeitung von Leitlinien für die Autor:innen. Zur Deckung der Kosten wurde eine Anschubfinanzierung verschiedener Kantone eingeworben. Zum Musikleben in Genf wurde ein lokales Teilprojekt lanciert, das anderen regionalen Projekten als Beispiel dienen kann.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 22 300 Franken

Repertorium Academicum

Das Repertorium Academicum (REPAC) ist ein Digital-History-Projekt des Historischen Instituts der Universität Bern. Ziel ist eine prosopografische – also auf einen bestimmten Personenkreis bezogene – Wirkungsgeschichte von Gelehrten im europäischen und insbesondere im helvetischen Raum zwischen 1250 und 1550. REPAC vereint drei Teilprojekte: das Repertorium Academicum Helveticum (RAH) zu Schweizer Gelehrten, das Repertorium Bernense (RB) zu Berner Fachleuten und das Repertorium Academicum Germanicum (RAG) zu Gelehrten des Alten Reichs. Ein Kuratorium der SAGW begleitet das Projekt in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht.

→ www.repac.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Die prosopografische Erfassung der Gebiete der heutigen Schweiz sowie der zugehörigen historischen Diözesen konnte – mit Ausnahme der Westschweiz – weitgehend abgeschlossen werden. Das REPAC wurde der Öffentlichkeit am 6. September 2025 im Rahmen der «Nacht der Forschung» der Universität Bern vorgestellt.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 84 000 Franken

Schweizer Textkorpus

Das Schweizer Textkorpus besteht aus zwei Teilprojekten: dem Schweizerischen Standardkorpus und dem Schweizerdeutschen Mundartkorpus. Das Standardkorpus ist ein Referenzkorpus für die deutsche Standardsprache des 20. und 21. Jahrhunderts und wird seit 2014 vom Schweizerischen Idiotikon betreut. Das 2019 ebenfalls beim Idiotikon gestartete Schweizerdeutsche Mundartkorpus umfasst Werke von 1800 bis in die Gegenwart und zählt derzeit rund 33 Millionen Wörter. Die SAGW unterstützt das Schweizer Textkorpus mit einem Kuratorium, das die Arbeit begleitet.

→ www.chtk.ch

→ www.chmk.ch

BERICHT 2025

- Wichtigste Aktivitäten: Im Berichtsjahr wurde das Schweizer Textkorpus um Belege aus der Periode 2000 bis 2024 ergänzt. Siebzig Prozent der Bestände der Mundart-Bibliothek sind für das Schweizerdeutsche Mundartkorpus aufgearbeitet. Sie dienen als wichtige Quelle für die lexikographische Arbeit des Idiotikons.
- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 103 300 Franken (als Teil der finanziellen Transferleistung ans Schweizerische Idiotikon)

Vernetzung im Bereich Forschungsinfrastrukturen

Die Bedeutung von internationalen Forschungsinfrastrukturen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Damit stieg auch der Bedarf an Vernetzung und Koordination.

Auf europäischer Ebene existieren zu diesem Zweck Konsortien (European Research Infrastructure Consortia ERICs), im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften namentlich DARIAH und CLARIN. DARIAH steht für «Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities» und dient der Vernetzung von Fachcommunities, die sich mit digitalen Methoden in den Geisteswissenschaften auseinandersetzen. CLARIN steht für «Common Language Resources and Technology Infrastructure» und dient der Vernetzung von Fachcommunities, die sich mit digitalen Sprachdaten befassen. Die europäischen Konsortien werden in den einzelnen Ländern durch nationale Konsortien getragen. In der Schweiz sind das in unseren Bereichen DARIAH-CH und CLARIN-CH. An der Gründung beider Konsortien war die SAGW massgeblich beteiligt, sie ist bis heute Mitglied in ihnen und unterstützt sie mit Beiträgen.

2024 beteiligte sich die SAGW zusammen mit dem Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS, DARIAH-CH und CLARIN-CH zudem an der Gründung des «Social Sciences and Humanities Open Cluster Switzerland» (SSHOC-CH), einem Verein von Interessenvertretern geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen. SSHOC-CH entstand nach europäischen Vorbildern und hat zum Ziel, den heterogenen Akteuren in diesem Bereich eine gemeinsame Plattform zu bieten. Der Cluster hat über sechzig Einzelmitglieder aus rund dreissig Organisationen und Projekten. Seit 2025 können auch Institutionen Mitglied werden. Die SAGW beteiligt sich mit Beiträgen an den Aktivitäten von SSHOC-CH und ist im Vorstand vertreten.

Neben den genannten nationalen Netzwerken ist die SAGW auch Mitglied internationaler Netzwerke und Verbände, darunter der European Alliance for Social Sciences and Humanities, des International Science Council und des European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences. Eine aktive internationale Interessenpolitik im Bereich Infrastrukturen betreibt die SAGW aber nicht – das geschieht auf Ebene des Dachverbands Akademien Schweiz.

Christoph Landolt, Chefredaktor des Schweizerischen Idiotikons,
beim Überprüfen einer Quelle in der Zürcher Bibel von 1667, Ende November 2025 in Zürich

B.2 Subventionen

Wir leisten Beiträge an Projekte unserer Mitgliedsgesellschaften. Dabei subventionieren wir die Vermittlung von Forschungsergebnissen: Fachzeitschriften, Tagungen und Dialogformate.

Die SAGW subventioniert primär Vorhaben der Fachgesellschaften. Dabei unterstützt sie nicht den Forschungsanteil von Projekten, sondern die Vermittlung der Ergebnisse: 1. Zeitschriften und Reihen, 2. Tagungen, 3. Vermittlungs- und Dialogprojekte. In einzelnen Fällen leistet die SAGW zudem Beiträge an langfristige Forschungsinfrastrukturprojekte der Fachgesellschaften. Und bis Ende 2025 subventionierte sie vier Fachportale von Sektionen. Diese Förderinstrumente bilden zusammen das «ordentliche Beitragswesen».

Nebst den Gesuchen im ordentlichen Beitragswesen können bei der SAGW auch «ausserordentliche Gesuche» eingereicht werden: 1. Einzelgesuche, 2. Gesuche auf Calls, 3. Gesuche für Reisekostenbeiträge.

BERICHT 2025 Im Herbst 2024 hatte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) die Subventionen der SAGW an ihre Fachgesellschaften überprüft. Am 24. März 2025 lag ihr Bericht mit Empfehlungen zuhanden des SBFI vor («Prüfung der Aufsicht über die Subventionen an Fachgesellschaften der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften»), am 25. Juni 2025 wurde er veröffentlicht.

Die EFK attestiert der SAGW generell zweckmässige Verfahren bei der Abwicklung von Beitragsgesuchen. In einzelnen Bereichen sieht sie aber auch Mängel. Die Empfehlungen zuhanden des SBFI umfassen Aspekte wie die Anrechenbarkeit der unentgeltlichen Eigenleistungen an die Gesamtkosten, die Einführung von Einzelbelegen für alle Kosten, die Einführung von Pauschalbeträgen sowie Unbefangenheits- und die Einführung eines Rotationsverfahrens. Überdies soll ein Rahmenreglement eingeführt werden für alle Förderbereiche der Akademien Schweiz.

Die SAGW und das SBFI diskutierten Optionen zur Umsetzung dieser Empfehlungen und verständigten sich auf ein Verfahren. Die SAGW erarbeitet mit den Akademien Schweiz zuerst einen Entwurf für das Rahmenreglement, das künftig die Fördertätigkeit aller Einheiten des Akademienverbands regeln soll. Anschliessend wird die SAGW auch ihr eigenes Förderreglement überarbeiten (es hat künftig den Status von Ausführungsbestimmungen). Beide Reglemente sollen 2026 vorliegen und per Januar 2027 in Kraft treten. Auch die Umsetzung aller anderen Empfehlungen der EFK findet 2026 statt.

Ordentliches Beitragswesen

Die Fachgesellschaften können bei der SAGW jeweils per Anfang März Gesuche für Vorhaben im Folgejahr einreichen. Das Generalsekretariat prüft sie nach formalen Kriterien und erstellt entsprechend der verfügbaren Mittel einen Verteilplan. Der Verteilplan wird an den jährlichen Sektionssitzungen zuhanden des Vorstands verabschiedet, anschliessend beschliesst der Vorstand über die Subventionen (jeweils vorbehaltlich der Budgetentscheide im Parlament im Dezember). Die SAGW fördert subsidiär: Die Fachgesellschaften müssen in der Regel Eigen- oder Drittmittel in der Höhe von mindestens der Hälfte der Gesamtkosten beisteuern. Dabei spielt die Milizarbeit, die in den Fachgesellschaften unentgeltlich geleistet wird, eine bedeutende Rolle.

BERICHT 2025 Die Fachgesellschaften erhielten 2025 Unterstützungsbeiträge für Zeitschriften und Reihen, Tagungen und Vermittlungsprojekte in der Höhe von rund 2,6 Millionen Franken (siehe Tabelle 1). Die eingereichten Anträge mussten dabei um 13 Prozent gekürzt werden. Die SAGW unterstützte insgesamt 250 Projekte (84 Zeitschriften und Reihen, 105 Tagungen und 61 Vermittlungsprojekte). Beiträge an Zeitschriften und Reihen machten mit 50,5 Prozent rund die Hälfte der Subven-

tionen an die Fachgesellschaften aus. Zusätzlich unterstützte die SAGW sieben langfristige Projekte mit 208 000 Franken.

Fachportale

Seit 2012 subventionierte die SAGW vier Fachportale von Sektionen: eines für die Altertumswissenschaften (antiquitas.ch), eines für Kunst, Architektur, Musik und Theater (sciences-arts.ch), eines für die Sprach- und Literaturwissenschaften (lang-lit.ch) und eines für Kulturen und Gesellschaften (cult-soc.ch).

BERICHT 2025 2024 evaluierte die Geschäftsleitung der SAGW die Wirksamkeit der Fachportale und kam zum Schluss, dass diese Art der Informationsaufbereitung nicht mehr zeitgemäss ist. Sie beschloss, die Fachportale im Berichtsjahr letztmals zu subventionieren und die finanzielle Förderung per Ende 2025 einzustellen.

- Finanzielle Transferleistung der SAGW: rund 85 000 Franken im Rahmen der Verteilpläne der Sektionen 1 bis 4

Tabelle 1
Ordentliche Beiträge an die Fachgesellschaften 2025 (inklusive langfristige Projekte)

	nachgesucht	Beiträge 2025 bewilligt	Kürzungen 2025 in Fr.	Kürzungen 2025 in Prozent	2024 bewilligt
Publikationen	1 461 137	1 300 000	161 137	11,0%	1 302 200
Tagungen	894 359	720 800	173 559	19,4%	668 300
Vermittlung und Dialog	418 379	368 495	49 884	11,9%	366 585
Langfristige Projekte Fachgesellschaften	213 000	208 000	5 000	2,3%	205 000
Total	2 986 875	2 597 295	389 580	13,0%	2 542 085

Ausserordentliche Gesuche

Einzelgesuche

Als ausserordentliche Einzelgesuche unterstützt die SAGW Tagungs- und Publikationsvorhaben, die nicht im regulären Antragsverfahren eingereicht wurden, sowie Projekte im Bereich Digitalisierung und Open Access. In erster Linie sind die Gesuchsteller wiederum die Fachgesellschaften. Gesuche von Dritten können berücksichtigt werden, wenn sie von einer Fachgesellschaft geprüft und empfohlen wurden (Letter of Support).

BERICHT 2025 Gegenüber dem Vorjahr ging die Anzahl der eingegangenen ausserordentlichen Einzelgesuche in den Kategorien Periodika, Publikationen, Tagungen und Diverses (vor allem Digitalisierungs- und Forschungsinfrastruktur-

projekte) um 17 Prozent zurück (2025: 272, 2024: 328 behandelte Gesuche). Das Volumen der beantragten und gesprochenen Beiträge ist gegenüber 2024 sogar deutlich kleiner geworden: Die Summe der Anträge betrug im Berichtsjahr 653 548 Franken, was einem Rückgang von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das liegt hauptsächlich daran, dass in der Kategorie «Diverses» weniger Gesuche eingereicht wurden. Insgesamt konnten 481 319 Franken für ausserordentliche Einzelgesuche gesprochen werden, rund ein Drittel weniger als im Vorjahr (siehe Tabellen 2 und 3).

Tabelle 2
Nachgesuchte und gesprochene Beiträge nach Kategorien 2025 (inklusive Reisekostenbeiträge)

	behandelt	Gesuche bewilligt	verlangt	Beiträge gesprochen	in Fr.	Kürzung in Prozent
Periodika	2	2	20 987	18 500	2 487	11,9
Publikationen	4	3	102 613	91 000	11 613	11,3
Tagungen	21	19	127 140	71 100	56 040	44,1
Diverses / Digitalisierung	10	9	229 308	155 219	74 089	32,3
Reisekostenbeiträge	235	194	173 500	145 500	28 000	16,1
Total 2025	272	227	653 548	481 319	172 229	26,4

Tabelle 3
Entwicklung der Einzelgesuche 2019 bis 2025

	behandelt	Gesuche bewilligt	verlangt	Beiträge gesprochen	in Fr.	Kürzung in Prozent
Total 2025	272	227	653 548	481 319	172 229	26,4
Total 2024	326	251	1 280 703	734 862	545 841	42,6
Total 2023	277	225	913 317	684 230	229 087	25,1
Total 2022	254	210	673 872	539 019	134 853	20,0
Total 2021	65	56	339 733	309 985	29 748	8,8
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5

Calls / Veranstaltungsreihe Recto Verso

Die SAGW kann zu spezifischen Themen Calls lancieren und so gezielt Projekte fördern.

Als regelmässiger Call findet jährlich eine Ausschreibung für die Veranstaltungsreihe Recto Verso statt. Wir nehmen jeweils ein gesellschaftlich relevantes Thema in den Blick und beleuchten es aus unterschiedlichen Perspektiven. Die einzelnen Veranstaltungen der Reihe werden von Fachgesellschaften der SAGW organisiert und bilden die Vielstimmigkeit der Geistes- und Sozialwissenschaften ab. Die Anlässe finden über die ganze Schweiz verteilt statt und sind öffentlich.

BERICHT 2025 2024 hatte die SAGW zuhanden der Fachgesellschaften einen Call lanciert für Projekte zur Förderung der Mitgliedergewinnung. Die unterstützten Projekte wurden ab 2025 umgesetzt, Resultate werden 2026 erwartet.

Im Rahmen der Reihe Recto Verso wurden 2025 neun Veranstaltungen zum Thema «Freiheiten» durchgeführt (Veranstaltungszyklus 2024/25) sowie sechs Veranstaltungen zum Thema «Zukünfte» (Veranstaltungszyklus 2025/26).

Reisekostenbeiträge

An internationalen Konferenzen tauscht sich die wissenschaftliche Community aus. Die SAGW beteiligt sich an den Reisekosten von Hochschulangehörigen aus der Schweiz, die an Tagungen im Ausland teilnehmen. Zugelassen sind alle Personen ab Stufe Master bis 65, mit Ausnahme von Professor-innen. Wer einen Antrag stellt, muss seine aktive Teilnahme an der Veranstaltung nachweisen. Auch Personen, die nationale Organisationen in internationalen Dachverbänden vertreten, können Gesuche stellen. Die SAGW spricht Pauschalbeiträge für Reise- und Aufenthaltskosten: für Tagungsorte in Europa und in einigen Mittelmeeranrainerstaaten (Zone 1) 500 Franken, für entfernte Destinationen (Zone 2) 1000 Franken. Abgerechnet wird der Aufwand nach Einreichen der Belege.

BERICHT 2025 Die SAGW unterstützte Reisekostengesuche 2025 mit 145 500 Franken (siehe Tabelle 1).

Abstimmung an der Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2025 in Bern

B.3 Karriereförderung

Wir zeichnen jedes Jahr drei wissenschaftliche Artikel von Forscherinnen und Forschern in einer frühen Phase ihrer Karriere aus.

Early Career Award

Die Förderung des akademischen Nachwuchses gehört zu den Grundaufgaben der Akademien Schweiz. Die SAGW verleiht zu diesem Zweck einen Preis an Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen in einer frühen Phase ihrer Karriere, die einen herausragenden Artikel publiziert haben. Der Preis wurde 1996 zum 50-Jahre-Jubiläum der SAGW ins Leben gerufen. Eine Jury prüft die Anträge. Jährlich wird die Preissumme von insgesamt 18 000 Franken an die Autor:innen von drei Artikeln vergeben.

BERICHT 2025 2025 wurde der einstige «Nachwuchspreis der SAGW» erstmals unter seinem neuen Namen Early Career Award SAGW verliehen. Zugleich wurde das im Herbst 2024 überarbeitete Reglement umgesetzt. Neu ist nicht mehr das biologische, sondern das akademische Alter ein Zulassungskriterium.

Für die Ausgabe 2025 des Early Career Award standen 44 Aufsätze im Rennen. Der Grossteil der Artikel entfiel auf die Disziplinen Geschichte (sechs Eingaben), Politikwissenschaften (fünf Eingaben) und Psychologie (fünf Eingaben). 76 Prozent der Artikel wurden auf Englisch verfasst, je 12 Prozent

auf Französisch respektive Deutsch. Nach einem mehrstufigen Evaluationsverfahren verlieh die dreizehnköpfige Jury den Preis an:

- Stéphanie Soubrier (erster Preis) für den Beitrag: «Quand l'empire prend le large : les boys à bord des paquebots des Messageries Maritimes (1851–années 1930)», in: *Revue d'histoire du XIX^e siècle* 68 (2024), S. 89–106.
<https://doi.org/10.4000/1218k>
- Madeline Woker (zweiter Preis) für den Beitrag: «French Imperial Statecraft, Capital, Corporate Taxation, and the Tax Haven that Wasn't, 1920–1950s», in: *Past & Present*, 2024 online publiziert, S. 188–228.
<https://doi.org/10.1093/pastj/gtae018>
- Magdalena Breyer (dritter Preis) für den Beitrag: «Backlash or Progressive Mobilization? Voter Reactions to Perceived Trajectories of Women's Representation», in: *Comparative Political Studies* 57 (2024), 13, S. 2193–2224.
<https://doi.org/10.1177/00104140231223745>

C Vermittlung und Dialog

C.1 Themen und Programme → 53

C.2 Kooperationen → 58

C.3 Öffentlichkeitsarbeit → 60

Vermittlung
und Dialog

Wir fördern den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft

Als Dachverband vertritt die SAGW die Anliegen der Geistes- und Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit. Sie sorgt für einen Austausch in und zwischen den Disziplinen und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.

C.1 Themen und Programme

Wir betreiben Netzwerke und Plattformen zu Themen, die für Forschung und Gesellschaft relevant sind. Wir organisieren Veranstaltungen und publizieren Studien und Berichte.

In der Mehrjahresplanung der Akademien der Wissenschaften Schweiz sind drei strategische Schwerpunkte genannt, die die Akademien während der Beitragsperiode 2025–2028 prioritär behandeln wollen: 1. Wissenschaft, Praxis, Gesellschaft, 2. Nachhaltige Gesellschaft, 3. Digitale Gesellschaft und Open Science. Innerhalb dieser drei Schwerpunkte setzt die SAGW strategische Themen in ihren Kompetenzbereichen, und zu diesen Themen lanciert das Generalsekretariat in Koordination mit dem Vorstand operative Programme. Programme haben in der Regel eine Laufzeit von mehreren Jahren. Innerhalb der Programme realisiert das Team des Generalsekretariats konkrete Projekte (Jahresplanung).

Ziel der Programme ist es, die Zusammenarbeit in und zwischen den Disziplinen zu stärken und den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern (gemäss Auftrag im Forschungsgesetz). Das Generalsekretariat betreibt zu diesem Zweck Netzwerke, Plattformen und Arbeitsgruppen. Es führt Veranstaltungen durch und publiziert Studien, Berichte und Factsheets. Das Team nimmt Einsitz in Gremien, pflegt Kontakte zu Medien und anderen relevanten Dialoggruppen und nimmt öffentliche Auftritte wahr.

Thema: Wissenschaftskultur

Programm: Netzwerk Forschungsethik

Verantwortlich: Christian Weibel

Die meisten Hochschulen der Schweiz haben eine Ethikkommission oder eine/n Ethikbeauftragte/n. Das Schweizerische Netzwerk Forschungsethik ermöglicht den Austausch zwischen diesen Fachstellen und Personen. Die Mitglieder koordinieren Aktivitäten, erarbeiten gemeinsam Richtlinien und Standardprozesse und tauschen sich über forschungsethische Fragen aus.

BERICHT 2025 Im November 2025 fand die erste Vollversammlung des Netzwerks statt. Sie genehmigte die Geschäftsordnung und wählte die Mitglieder der Koordinationsgruppe:

- Karim Bschor, Geschäftsführer der Ethikkommission der Universität St. Gallen
- Philipp Emch, Geschäftsführer der Ethikkommission der ETH Zürich
- Isabelle Wienand, Geschäftsführerin der Ethikkommission der Universität Basel

Thema: Akademischer Nachwuchs

Programm: Entwicklung der Studierendenzahlen

Verantwortlich: Christian Weibel

Wie haben sich die Studierendenzahlen in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Und welche Beweggründe spielen bei der Wahl eines solchen Studienfachs eine Rolle? Dazu gibt es zwar zahlreiche Daten und immer wieder öffentliche Debatten, aber bisher kaum Untersuchungen.

BERICHT 2025 Die SAGW hat das Forschungs- und Beratungsunternehmen Econcept beauftragt, eine Studie zur Entwicklung

der Studierendenzahlen in den Geistes- und Sozialwissenschaften in den letzten Jahrzehnten durchzuführen. Einbezogen wurden sowohl universitäre Hochschulen als auch Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen. Qualitative Interviews ergänzten die quantitative Datenauswertung. Die Studie wird 2026 in der Reihe *Swiss Academies Reports* erscheinen. Sie zeigt, wie sich die Studierendenzahlen an Schweizer Hochschulen in den verschiedenen Fachbereichsgruppen entwickelt haben und welche Faktoren die Wahl eines geistes- und sozialwissenschaftlichen Studienfachs beeinflussen.

Thema: Wissen und Demokratie

Programm: Cluster Desinformation

Verantwortlich: Romaine Farquet

Im Oktober 2025 lancierten die BFI-Institutionen das vom Bund initiierte National Science Advice Network. Das Netzwerk dient dem Austausch zwischen Forschung, Politik und Verwaltung, der Politikberatung und der Krisenprävention. Es besteht aus ständigen Arbeitsgruppen (Clustern) zu strategisch relevanten Themen wie Gesundheit, Cybersicherheit, Desinformation und internationale Herausforderungen.

BERICHT 2025 Die SAGW hat im Berichtsjahr in Kooperation mit Institutionen des BFI-Bereichs mit dem Aufbau des Clusters «Desinformation» begonnen, dessen Sekretariat sie führt. Es wurde eine fünfköpfige Steuerungsgruppe eingesetzt, bestehend aus Professorinnen und Professoren verschiedener Schweizer Hochschulen. Erste Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesverwaltung fanden statt. Die Einbindung weiterer Mitglieder sowie ein Ausbau der Aktivitäten sind für 2026 geplant.

Thema: Chancengerechtigkeit

Programm: Bildung und soziale Selektion

Verantwortlich: Sara Elmer

Bildung ist ein zentraler Hebel für mehr Chancengerechtigkeit. Entsprechend lautet das vierte Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen (SDG 4): «Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.» Laut Mehrjahresplanung 2025–2028 des Akademienverbands soll insbesondere für Kinder und Jugendliche aus wissenschaftsfernen oder sozial benachteiligten Milieus der «Zugang zur Wissenschaft und zu einem höheren Bildungsabschluss» erleichtert werden.

BERICHT 2025 Die SAGW hatte bereits in der Mehrjahresperiode 2021–2024 einen Programmschwerpunkt im Bereich Bildung. Zum Abschluss publizierte sie im Berichtsjahr die Auftragsstudie «All-day childcare and schooling. A survey of parental attitudes in Switzerland» von Laura Bernardi, Cédric Duchêne und Marieke Heers (Swiss Academies Reports 20,1).

Thema: Alternde Gesellschaft

Programm: Swiss Platform Ageing Society

Verantwortlich: Romaine Farquet

Die demografische Alterung der Gesellschaft erfordert Anpassungen und Massnahmen in zahlreichen Lebensbereichen. Im Rahmen der «Decade of Healthy Ageing» (2021–2030), einer Initiative der World Health Organization (WHO), betreibt die SAGW die Swiss Platform Ageing Society (SPAS). Sie ist eine Initiative der Akademien der Wissenschaften Schweiz, wo auch die Webseite der Plattform angesiedelt ist. Die Swiss Platform Ageing Society vereint über hundert Partner-

organisationen, fördert den Austausch zwischen Wissenschaft, Verbänden, Wirtschaft, Verwaltung und Politik und stellt Orientierungswissen zur Verfügung.

BERICHT 2025 2025 wurde die Plattform strategisch neu aufgestellt. Delphine Roulet Schwab übernahm das Präsidium, und es wurde eine Leitungsgruppe eingesetzt. Die Plattform publizierte das Factsheet «Mit Senior·innen zusammenarbeiten: Organisationen partizipativ gestalten» (*Swiss Academies Series*) und vermittelte zentrale Erkenntnisse aus der Publikation «Panorama Gesellschaft Schweiz: Älter werden und Alter in der heutigen Gesellschaft» (Bundesamt für Statistik 2024), etwa im Rahmen der sechsten Nationalen Fachtagung Gerontologie CH. Ein Schwerpunkt lag auf dem Projekt «pasa-bene», einer partizipativen Dialogplattform zur Anstellung pflegender Angehöriger bei Spitex-Organisationen (2024–2027) unter der Leitung von Iren Bischofberger (Verein Rethinking Care).

Thema: Nachhaltige Entwicklung

Programm: Soziale Innovation

Verantwortlich: Christian Weibel

Soziale Innovationen sind Entwicklungen, die konkrete Bedürfnisse adressieren, Menschen stärken und zum Gemeinwohl beitragen. Sie entstehen im Zusammenspiel von Zivilgesellschaft, Staat, Wissenschaft und weiteren Akteuren und führen zu neuen sozialen Praktiken, Beziehungen und institutionellen Strukturen. Die SAGW beteiligt sich an entsprechenden Initiativen und Gremien und vertritt darin die Perspektive der Geistes- und Sozialwissenschaften.

BERICHT 2025 Im Berichtsjahr fanden Treffen des Netzwerks «Social Innovation» statt, an dem unter anderem folgende Institutionen beteiligt sind: der Social Innovation Bern Accele-

rator (SIBA), der Schweizerische Verein zur Förderung der sozialen Innovation («innovationsociale»), Artiset, Sens suisse und die Akademien Schweiz. Das Netzwerk erarbeitete ein Synthesepapier zuhanden einer Arbeitsgruppe des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Thema: Klima, Energie, Mobilität und Biodiversität

Programm: Nachhaltiger Konsum

Verantwortlich: Sara Elmer

Das zwölfte Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (SDG 12) lautet: «Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion». Das beinhaltet Ressourceneffizienz, weniger Abfall, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Unternehmensführung und einen bewussten Lebensstil. Auch die Akademien Schweiz engagieren sich für dieses Nachhaltigkeitsziel.

BERICHT 2025 Die SAGW förderte in der Mehrjahresperiode 2021–2024 mehrfach Beiträge der Geistes- und Sozialwissenschaften zur Erreichung des SDG 12. 2024 lancierte sie einen Call für Vermittlungsprojekte im Bereich «nachhaltiger Konsum»; 2025 wurden die acht von ihr unterstützten Projekte umgesetzt. Sara Elmer nahm für das Generalsekretariat zudem an mehreren «Scoping Workshops» von Nichtregierungsorganisationen und Bundesämtern teil und moderierte öffentliche Veranstaltungen zum Thema. Ende 2025 schloss die SAGW das Programm ab.

Tag der offenen Tür am Dicziunari Rumantsch Grischun im Oktober 2025 in Chur

C.2 Kooperationen

Wir gestalten den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und arbeiten dafür auch mit Partnerorganisationen zusammen.

Die Akademien der Wissenschaften «gestalten den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft» – so steht es im Forschungsgesetz (FIG). Die SAGW tut das auf unterschiedliche Weise, unter anderem durch Kooperationen.

Veranstaltungsreihe «Heimspiel»

Was macht eine Archäologin? Womit beschäftigt sich ein Philosoph? Was fasziniert einen Dialektforscher? Mit der Veranstaltungsreihe «Heimspiel» machen wir geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung fern der grossen Zentren erlebbar. Renommierete Wissenschaftler·innen gehen an ihren Herkunfts- oder Bezugsort zurück, sprechen an einem öffentlichen Anlass über ihren Werdegang und ihre Arbeit und beantworten Fragen des Publikums. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen der SAGW und der Stiftung Science et Cité, die für die operative Umsetzung zuständig ist. → www.heimspiel-wissenschaft.ch

BERICHT 2025 In einer Pilotphase wurden 2025 drei Veranstaltungen durchgeführt: Der Sprachwissenschaftler Adrian Leemann trat am 29. März im Palass in Zofingen (AG) auf, die Medizinhistorikerin Caroline Rusterholz am 11. September im Lycée cantonal in Porrentruy (JU) und die Politologin Rahel Freiburghaus am 28. November im Zentrum Allenlütten in Mühleberg (BE).

Savoir public

«Savoir public» vernetzt Bürgerinnen und Bürger, die eine Frage an die Forschung haben, mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft. Im Vergleich zur Expertendatenbank «Avis d'experts», die in der Romandie aus einer Kooperation zwischen Medien und Hochschulen hervorgegangen ist, ist das Projekt breiter aufgestellt. Die Online-Plattform von «Savoir public» erlaubt nicht nur eine Personensuche, sondern Wissenschaftler·innen antworten hier direkt auf Fragen aus der Bevölkerung. Es geht um den persönlichen Kontakt. Initianten des Projekts sind Corinna Virchow, promovierte Mediävistin, und Mario Kaiser, promovierter Philosoph. → www.savoirpublic.ch

BERICHT 2025 Die SAGW unterstützt «Savoir public» durch Publikmachen in ihrem Netzwerk: Corinna Virchow und Mario Kaiser stellten das Projekt am 23. Mai 2025 an der Jahresversammlung vor. Im Anschluss konnte man sich direkt mit einem Profil registrieren.

Joint Academy Day

Seit 2018 führt die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit wechselnden Partnerakademien aus dem Ausland «Joint Academy Days» zu gesellschaftlich relevanten Themen der Gegenwart durch.

BERICHT 2025 Am 25. November 2025 lud die ÖAW die Akademien der Wissenschaften Schweiz zu einer solchen gemeinsamen Tagung ein. Das Thema lautete: «Die alternde Gesellschaft». Für die Akademien Schweiz war die Swiss Platform Ageing Society deshalb federführend.

Unter der Leitung von Bernhard Tschofen, Co-Präsident der SAGW, reiste eine siebenköpfige Delegation aus der Schweiz nach Wien. Die Tagung ermöglichte einen Austausch über historische und kulturelle Perspektiven auf das Alter, über ökonomische und soziale Herausforderungen des demografischen Wandels sowie über Würde und Verantwortung im Alter. Die Beiträge und Diskussionen machten deutlich, wie wichtig interdisziplinäre Zugänge sind, und die Teilnahme der SAGW stärkte die Sichtbarkeit der Schweizer Forschung und der Swiss Platform Ageing Society. Die Ergebnisse der Veranstaltung sollen in einer Publikation zugänglich gemacht werden.

Forum Landschaft, Alpen, Pärke

Das Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP) ist ein interdisziplinäres Forum der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT), mit Beteiligung der SAGW. Es dient der Vernetzung von Forschung, Praxis, Verwaltung und Politik zu Landschaftsfragen und trägt dazu bei, Wissen zu bündeln, Debatten anzustossen und Impulse für eine nachhaltige Landschaftsentwicklung zu setzen.

BERICHT 2025 2025 fand die sechste Tagung «Parkforschung Schweiz» in Sierre statt, zum Thema «Tourismus und Naherholung in Pärken». Zudem wurden zwei Treffen organisiert, an denen sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Disziplinen und Hochschulen über Landschaftsausbildung austauschten. Am Plenumsanlass im Juni standen Naturgefahren im Zentrum. Das FoLAP wirkte 2025 auch bei den Stellungnahmen zur Lärmschutzverordnung und zum Raumkonzept Schweiz mit.

- Finanzielle Transferleistung der SAGW: 95 000 Franken

C.3

Öffentlichkeitsarbeit

Wir publizieren ein Magazin und einen Newsletter, sind in den Medien präsent und vertreten die Geistes- und Sozialwissenschaften in Gremien.

Medienbeiträge, Präsentationen, Vorträge

- Lea Haller: Teilnahme am Podium «Neutralität und Wohlstand», Aargauer Kunsthaus, 20. Februar 2025 (im Kontext der Ausstellung «Modell Neutralität»)
- Lea Haller: Von Baumwolle bis Erdöl – wie der Transithandel die Schweiz prägt, in «Zeitblende», SRF, 22. März 2025
- Beat Immenhauser: Präsentation an der Universität Bern «Bücher, Zeitschriften und Reihen publizieren. Die neue Nationale Open-Access-Strategie», Bern, 1. April 2025
- Christian Weibel, Vortrag: «Akademische Freiheit – Resilienz gegenüber wissenschaftlicher Einflussnahme», Kommission Nachhaltige Entwicklung der Berner Fachhochschule, 6. Mai 2025
- Sara Elmer: Moderation der Podiumsdiskussion anlässlich der Vernissage des Buchs «Mehr! Wirtschaftswachstum und Wachstumskritik in der Schweiz seit 1945», Theater Stadelhofen, Zürich, 26. August 2025
- Romaine Farquet: Vortrag «Älter werden in der Schweiz: Zwischen Langlebigkeit und neuen sozialen Dynamiken» an der 6. Nationalen Fachtagung Gerontologie CH «Lebenswirklichkeiten des Alters – Vielfalt, Ungleichheiten und Gemeinsamkeiten», Bern, 4. September 2025
- Beat Immenhauser: Blog-Beitrag «Wie finanziert man Zeitschriften, deren Inhalte gratis verfügbar sind?», Infoclio.ch, 21. Oktober 2025

- Sara Elmer: Moderation des Workshops «Mission impossible? Suffizienz und soziale Gerechtigkeit» am Sustainability Science Forum, Event Forum Bern, 26. November 2025

Mandate in Gremien

Sara Elmer

- Mitglied der Expert·innengruppe des Programms «Chancengerechtigkeit – Förderung der Gleichstellung, Diversität und Inklusion auf allen Ebenen der Hochschulen» (Handlungslinie Potenziale nutzen) von Swissuniversities

Romaine Farquet

- Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der «Blue Zone Days – Healthy Ageing» (Haslibrunnen, Langenthal) der Konferenz «Healthy Ageing – aktuelle Trends und Perspektiven», 24.–26. Oktober 2025
- Mitglied des Projektbeirats «Care Farming im Alter», Transdisciplinary Lab, ETH Zürich, 2024–2025

Lea Haller

- Mitglied im Stiftungsrat des Archivs für Zeitgeschichte der ETH Zürich
- Mitglied im Beirat des Vereins «Zeit-Geschichten», dessen Ziel es ist, Zeitzeugen-Interviews mit Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft in hoher audiovisueller Qualität

- aufzuzeichnen und zu archivieren (Leitung Rudolf Matter)
- Mitglied im Beirat von «Savoir public» (www.savoirpublic.ch)

Beat Immenhauser

- Mitglied der Arbeitsgruppe «Creating a Sustainable Funding Scheme for Diamond Open Access through Institutional Collaboration in Switzerland» (CoDOA), 2025–2026
- Vorstandsmitglied des Vereins «Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH), seit 2021
- Vorstandsmitglied des Vereins «Social Sciences and Humanities Open Cluster Switzerland» (SSHOC-CH), seit 2025
- Einsitz im Konsortium DARIAH-CH, seit 2021
- Delegierter Akademien Schweiz in der «Coalition for Advancing Research Assessment» (CoARA), seit 2022
- Chair des Reviewers Pool des Programms «Open Science II» von Swissuniversities, 2021–2026
- Delegierter der Akademien Schweiz in der «Delegation Open Science» (DeIOS), 2021–2028
- Einsitz in der DeIOS-Arbeitsgruppe zu Verhandlungen mit Schweizer Verlagen zum Zweitveröffentlichungsrecht, 2025–2026
- Mitglied der Gruppe «Senior Advisor» (ehemals «Coordination Group») für das Programm «Open Research Data» des Open Research Data Strategy Council, 2025 (der Strategy Council wurde 2021 von ETH-Rat, Akademien der Wissenschaften Schweiz und Schweizerischem Nationalfonds ins Leben gerufen; seine Abschaffung steht bevor.)
- Einsitz im Sounding Board «Researchers» des Open Research Data Strategy Council, 2021–2025

Christian Weibel

- Mitglied des Konsortiums CLARIN-CH, der Schweizer Vertretung in der europäischen Common Language Research Infrastructure

Newsletter und Mitteilungen

2025 verschickte die SAGW vier Newsletter und 42 Mitteilungen an ihre Fachcommunity. Der deutsche Newsletter erreichte im Durchschnitt 2533 Abonnent·innen, der französische 577. Die durchschnittliche Öffnungsrate lag bei 48 Prozent (Deutsch) respektive 52 Prozent (Französisch). Die Mitteilungen erreichten Öffnungsraten zwischen 60 und 80 Prozent.

Publikationen

- Cédric Duchêne, Marieke Heers und Laura Bernardi: «All-day childcare and schooling: A survey of parental attitudes in Switzerland». Bern, Swiss Academies Reports 20,1, 2025
- Swiss Platform Ageing Society (Hg.): «Mit Senior·innen zusammenarbeiten». Bern, Swiss Academies Factsheets 20,3
- Daniel Perrin: «On, for, and with practitioners – Fostering transdisciplinary dissertations in times of science criticism». Academy Lecture XXXI. Bern, Swiss Academies Communications 20,3, 2025
- «Intelligenz: Der Faktor Mensch | L'intelligence : le facteur humain». Bulletin der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) 2025/1
- «Zukunft: Vom Verlust der Zuversicht | Avenir, ou le temps du doute». Bulletin der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) 2025/2

Visueller Auftritt

2024–2025 überarbeitete die SAGW zusammen mit der Agentur Noord ihr Erscheinungsbild. Das neue Corporate Design orientiert sich gestalterisch am Swiss Style, dem modernen Schweizer Grafikdesign der 1950er- und 1960er-

Jahre. Neue Standardschrift ist Helvetica Now. Sämtliche Briefschaften und Grundlagendokumente des Generalsekretariats wurden 2025 angepasst, ebenso das Erscheinungsbild von Newsletter und Webseite. Die neuen Richtlinien betreffend Logo, Typografie, Farbpalette und Bildwelt sind auf einer digitalen Plattform publiziert: <https://brandguidelines.sagw.ch>.

Das minoische Labyrinth ist weiterhin Bildmarke der SAGW, das Logo wurde jedoch modernisiert. Der neue englische Schriftzug «Swiss Academy of Humanities and Social Sciences» gewährleistet einen starken Markenauftritt in der Lingua franca der Wissenschaft, berücksichtigt die helvetische Sprachenparität und garantiert die Lesbarkeit. Ein Logo mit Schriftzug in mehreren Sprachen wäre wegen zu geringer Schriftgrösse unlesbar gewesen, und die einstige Notlösung mit zwei Akronymen (SAGW/ASSH) war für Aussenstehende als Name nicht nachvollziehbar und diskriminierte Italienisch und Rätoromanisch.

Das neue Logo der SAGW steht mit einem minimalen Set von 72 Dateien zur Verfügung, davon 21 Dateien für das Normal-Logo und 51 Dateien für die Logos mit Zusätzen («Member of», «Institute of» und «Supported by»). Die zur Verfügung gestellten Dateien decken verschiedene Verwendungszwecke ab: Druck (eps- und jpg-Dateien) und digitale Verwendung (svg-, png- und kleine jpg-Dateien), jeweils positiv und negativ (für helle und dunkle Hintergründe) sowie neben der offiziellen ultramarin-weissen Variante für Umsetzung in Farbe je eine schwarz-weisse Variante respektive das Logo auf transparentem Hintergrund.

Im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen ist die SAGW als «Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW». Selbstverständlich kann der Name auch künftig in allen Sprachvarianten verwendet werden. Offizielles Akronym ist jedoch für alle Sprachen SAGW

(in englischen Texten also nicht SAHS, in italienischen nicht ASSU, in kroatischen nicht ŠAHD etc.). Ebenfalls verwendet werden darf – als einzige Ausnahme – wie bisher das französische Akronym ASSH. Die URL der Webseite lautet weiterhin: www.sagw.ch.

Webseite

Die SAGW startete 2024 einen umfassenden Relaunch ihrer Webinfrastruktur. 2024 wurde das Projekt ausgeschrieben, und Anfang 2025 engagierte das Generalsekretariat die beiden Dienstleister Maji UX Studio (Strategie und Design) und Vorhall KLG (Programmierung, Betrieb und Support). Die jungen Firmen überzeugten mit grossem Fachwissen, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer benutzerfreundlichen Systemarchitektur, die auf Open Source basiert. Das ermöglicht es der SAGW, von grossen Techfirmen unabhängig zu bleiben und die Kosten für den laufenden Betrieb niedrig zu halten.

Die neue Webseite der SAGW setzt auf eine schlanke Informationsarchitektur. Sie soll nicht mehr Vereinsarchiv sein, sondern Visitenkarte. Dafür steht die Seite neu in vier Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch). Die Informationsarchitektur und das Webdesign wurden im Sommer 2025 finalisiert, das Backend wurde im Dezember 2025 fertiggestellt. Go-Live ist Anfang Mai 2026.

Der Relaunch der Webinfrastruktur umfasst neben der SAGW-Webseite auch das Intranet sowie 28 Webseiten von Fachgesellschaften, die in die Webumgebung der SAGW integriert sind. Die Webseiten der Fachgesellschaften, die über das CMS der SAGW laufen, werden bis Ende August 2026 migriert. Das Intranet wird neu nicht mehr über das Content Management System (CMS) der Webseite bewirtschaftet. Es wurde 2025 in Microsoft SharePoint aufgebaut und um neue Funktionen erweitert.

Quästor Markus Kern aus Japan zugeschaltet zur Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2025 in Bern

Finanzen

- 1 Bilanz → 66
- 2 Erfolgsrechnung → 68
- 3 Geldflussrechnung → 70
- 4 Anhang zum Jahresabschluss 2025 → 71
- 5 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag → 73
- 6 Bericht der Revisionsstelle → 75
- 7 Beiträge an internationale Organisationen → 77

Finanzen

Der Finanzbericht enthält die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Geldflussrechnung sowie eine Aufstellung der ausserordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Im Berichtsjahr erreichte die SAGW ein Budget von rund 20,5 Millionen Franken bei einer Bilanzsumme von 13,1 Millionen Franken. Die Jahresrechnung schliesst mit einem moderaten Überschuss von 74 260 Franken (Vorjahr: 79 380 Franken). Dieser Überschuss soll den allgemeinen Betriebsreserven zugewiesen werden.

Der Finanzbericht enthält alle obligatorischen Elemente der Vereinsrechnung: die Bilanz mit Vorjahresvergleich, die Erfolgsrechnung, die Geldflussrechnung, die Aufstellung über ausserordentliche Aufwendungen und Erträge, den Anhang zur Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle (BDO).

Zum Leistungsumfang der SAGW gehören auch Forschungsinfrastrukturen, darunter neun Institute. Vier dieser Institute sind rechtlich und finanziell Teil der SAGW: das Historische

Lexikon der Schweiz (HLS), die Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis), das Inventar der Fundmünzen Schweiz (IFS) sowie die Plattform Infoclio.ch. Die Zahlen dieser vier Institute sind deshalb in Bilanz und Erfolgsrechnung der SAGW enthalten. In den Umsätzen berücksichtigt sind zudem Transferleistungen an fünf weitere, externe Institute: Année Politique Suisse (APS) sowie die vier Nationalen Wörterbücher (NWB). Zudem finanziert die SAGW acht langfristige Editionsprojekte.

Aufgrund des hohen Budgets und der Bilanzsumme führte die Revisionsstelle gemäss den Vorgaben des Obligationenrechts erneut eine ordentliche Revision durch und prüfte dabei auch das interne Kontrollsystem (IKS) der Akademie.

1 Bilanz

Bilanz per 31. Dezember 2025, mit Vorjahresvergleich

in CHF	per 31.12.2025	per 31.12.2024
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	4 244 887.90	5 179 424.02
Kurzfristige Geldanlagen	5 200 000.00	4 500 000.00
Forderungen gegenüber Akademienverbund	94 531.33	110 392.57
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	42 055.18	63 678.93
Vorrat Publikationen	1.00	1.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	102 395.45	164 174.70
Total Umlaufvermögen	9 683 870.86	10 017 671.22
Anlagevermögen		
Finanzanlagen (Wertschriften und Anlagekonto)	3 494 146.75	3 390 671.62
Mobile Sachanlagen	7.00	7.00
Total Anlagevermögen	3 494 153.75	3 390 678.62
TOTAL AKTIVEN	13 178 024.61	13 408 349.84
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 218 109.19	3 570 897.76
Verbindlichkeiten gegenüber Akademienverbund	47 500.00	49 296.70
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	159 464.15	175 384.90
Kreditzusagen	1 511 854.20	1 611 667.40
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	328 012.77	543 124.25
Total kurzfristiges Fremdkapital	5 264 940.31	5 950 371.01
Mittelfristiges Fremdkapital		
Kreditzusagen	543 815.86	446 632.27
Rückstellungen	1 631 253.71	1 482 804.60
Total mittelfristiges Fremdkapital	2 175 069.57	1 929 436.87

in CHF	per 31.12.2025	per 31.12.2024
Langfristige Projekte		
Spezialprojekte Institute	707 923.19	1 157 181.99
Diverse Projekte	350 199.00	324 856.85
Rückstellungen		
Rückstellungen Generalsekretariat	384 528.00	406 152.35
Rückstellungen Institute / Langzeitprojekte	1 450 770.50	963 117.70
Schwankungsreserve Wertschriften	279 100.00	201 600.00
Total langfristiges Fremdkapital / Rückstellungen	3 172 520.69	3 052 908.89
Fondskapital		
Fonds Wassmer	877 017.73	865 112.29
Fonds Rententeuerung Sidos	272 243.48	268 547.95
Legat Erich von Schulthess IFS	7 001.25	7 001.25
Total Fondskapital	1 156 262.46	1 140 661.49
Total Fremdkapital (inkl. Fonds)	11 768 793.03	12 073 378.26
Eigenkapital		
Betriebsreserve mit Bundesmitteln	1 135 095.95	1 055 715.95
Eigenkapital ohne Bundesmittel	30 000.00	30 000.00
Drittmittelprojekte Institute	68 894.23	68 894.23
Total Eigenkapital	1 233 990.18	1 154 610.18
Bilanzgewinn oder -verlust		
Vortrag am 1.1.	100 981.40	100 981.40
Jahresergebnis	74 260.00	79 380.00
TOTAL PASSIVEN	13 178 024.61	13 408 349.84

Bilanz per 31. Dezember 2025 (Konsolidierung)

in CHF	SAGW- Grundbeitrag und Institute	SAGW- Grundbeitrag	Institute
AKTIVEN			
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel	4 244 887.90	2 806 289.06	1 438 598.84
Kurzfristige Geldanlagen	5 200 000.00	5 200 000.00	0.00
Forderungen gegenüber Instituten	0.00	32 891.25	-32 891.25
Forderungen gegenüber Akademien- verbund	94 531.33	94 531.33	0.00
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	42 055.18	42 055.18	0.00
Vorrat Publikationen	1.00	1.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	102 395.45	0.00	102 395.45
Total Umlaufvermögen	9 683 870.86	8 175 767.82	1 508 103.04
Anlagevermögen			
Finanzanlagen	3 494 146.75	3 427 854.75	66 292.00
Mobile Sachanlagen	7.00	2.00	5.00
Total Anlagevermögen	3 494 153.75	3 427 856.75	66 297.00
TOTAL AKTIVEN	13 178 024.61	11 603 624.57	1 574 400.04

PASSIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 218 109.19	3 160 802.29	57 306.90
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen	0.00	989 565.10	-989 565.10
Verbindlichkeiten gegenüber Akademienverbund	47 500.00	47 500.00	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	159 464.15	159 464.15	0.00
Kreditzusagen	1 511 854.20	1 014 379.80	497 474.40
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	328 012.77	216 868.17	111 144.60
Total kurzfristiges Fremdkapital	5 264 940.31	5 588 579.51	-323 639.20

in CHF	SAGW- Grundbeitrag und Institute	SAGW- Grundbeitrag	Institute
Mittelfristiges Fremdkapital			
Kreditzusagen	543 815.86	172 442.60	371 373.26
Rückstellungen	1 631 253.71	1 631 253.71	0.00
Total mittelfristiges Fremdkapital	2 175 069.57	1 803 696.31	371 373.26
Langfristige Projekte			
Spezialprojekte Institute	707 923.19	707 923.19	0.00
Diverse Projekte	350 199.00	350 199.00	0.00
Rückstellungen			
Rückstellungen Generalsekretariat	384 528.00	384 528.00	0.00
Rückstellungen Institute / Langzeit- projekte	1 450 770.50	0.00	1 450 770.50
Schwankungsreserve Wertschriften	279 100.00	279 100.00	0.00
Total langfristiges Fremdkapital	3 172 520.69	1 721 750.19	1 450 770.50
Fondskapital			
Fonds Wassmer	877 017.73	877 017.73	0.00
Fonds Rententeuerung Sidos	272 243.48	272 243.48	0.00
Legat Erich von Schulthess IFS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total Fondskapital	1 156 262.46	1 149 261.21	7 001.25
Total Fremdkapital (inkl. Fonds)	11 768 793.03	10 263 287.22	1 505 505.81

Eigenkapital

Betriebsreserve allgemein mit Bundesmitteln	1 135 095.95	1 135 095.95	0.00
Eigenkapital ohne Bundesmittel	30 000.00	30 000.00	0.00
Drittmittelprojekte Institute	68 894.23	0.00	68 894.23
Total Eigenkapital	1 233 990.18	1 165 095.95	68 894.23

Bilanzgewinn oder -verlust

Vortrag am 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Jahresergebnis	74 260.00	74 260.00	0.00

TOTAL PASSIVEN	13 178 024.61	11 603 624.57	1 574 400.04
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

2 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 2025, mit Vorjahresvergleich

in CHF	2025	2024
ERTRAG		
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Bundesbeiträge SBF1	19 386 167.00	19 567 800.00
Weitere Bundesbeiträge	124 793.00	149 558.00
Weitere Forschungsbeiträge	515 796.95	341 208.00
Diverse Beiträge	332 686.48	121 758.69
Dienstleistungs- und Warenertrag	144 172.08	126 839.07
TOTAL ERTRAG	20 503 615.51	20 307 163.76

AUFWAND

Wissenschaftliche Leistungsbereiche		
Publikationen	-1 377 744.90	-1 360 949.95
Wissenschaftliche Tagungen	-841 298.47	-773 482.50
Internationale Zusammenarbeit	-90 522.65	-87 351.10
Langzeitprojekte Mitgliedsgesellschaften	-570 495.00	-571 585.00
Nachwuchsförderung	-171 331.60	-164 127.55
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	-211 538.60	-212 662.25
Editionen, Année Politique Suisse, Nationale Wörterbücher	-9 494 304.05	-9 556 470.95
Forschungsschwerpunkte	-137 648.70	-121 598.30
Weitere wissenschaftliche Aufgaben	-207 558.32	-231 638.80
Total Aufwand wissenschaftliche Leistungsbereiche	-13 102 442.29	-13 079 866.40
Personalaufwand	-6 216 261.45	-6 081 272.75
Total Personalaufwand	-6 216 261.45	-6 081 272.75

in CHF	2025	2024
Übriger betrieblicher Aufwand		
Raumaufwand	-356 302.60	-345 895.00
IT- und Kommunikationstechnik	-383 058.85	-282 910.95
Mobiliar und Einrichtungen	-10 620.05	-3 411.45
Betriebsaufwand	-68 293.69	-53 337.02
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	-88 643.40	-114 148.15
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit	-241 252.23	-215 880.42
Beratungsaufwand	-75 920.75	-53 840.40
Total übriger betrieblicher Aufwand	-1 224 091.57	-1 069 423.39
TOTAL AUFWAND AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-20 542 795.31	-20 230 562.54

Finanzerfolg

Finanzaufwand	-45 922.78	-21 537.78
Finanzertrag	168 340.55	167 734.02
Total Finanzerfolg	122 417.77	146 196.24

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-1 207 359.20	-1 085 121.91
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	1 198 381.23	941 704.45
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg	-8 977.97	-143 417.46

Jahresergebnis	74 260.00	79 380.00
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	0.00	0.00

Erfolgsrechnung 2025 (Konsolidierung)

in CHF	SAGW- Grundbeitrag und Institute	SAGW- Grundbeitrag	Institute
ERTRAG			
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen			
Bundesbeiträge SBFI	19 386 167.00	6 890 967.00	12 495 200.00
Weitere Bundesbeiträge	124 793.00	0.00	124 793.00
Weitere Forschungsbeiträge	515 796.95	0.00	515 796.95
Diverse Beiträge	332 686.48	14 550.00	318 136.48
Dienstleistungs- und Warenertrag	144 172.08	142 956.58	1 215.50
Beiträge SAGW an Institute	0.00	-1 531 730.00	1 531 730.00
TOTAL ERTRAG	20 503 615.51	5 516 743.58	14 986 871.93
AUFWAND			
Wissenschaftliche Leistungsbereiche			
Publikationen	-1 377 744.90	-1 306 000.00	-71 744.90
Wissenschaftliche Tagungen	-841 298.47	-786 318.00	-54 980.47
Internationale Zusammenarbeit	-90 522.65	-81 051.85	-9 470.80
Langzeitprojekte Mitgliedsgesellschaften	-570 495.00	-570 495.00	0.00
Nachwuchsförderung	-171 331.60	-171 331.60	0.00
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	-211 538.60	-211 538.60	0.00
Editionen, Année Politique Suisse, Nationale Wörterbücher	-9 494 304.05	0.00	-9 494 304.05
Forschungsschwerpunkte	-137 648.70	-137 648.70	0.00
Weitere wissenschaftliche Aufgaben	-207 558.32	-109 563.72	-97 994.60
Total Aufwand wissenschaftliche Leistungsbereiche	-13 102 442.29	-3 373 947.47	-9 728 494.82
Personalaufwand	-6 216 261.45	-1 931 479.55	-4 284 781.90
Total Personalaufwand	-6 216 261.45	-1 931 479.55	-4 284 781.90

in CHF	SAGW- Grundbeitrag und Institute	SAGW- Grundbeitrag	Institute
Übriger betrieblicher Aufwand			
Raumaufwand	-356 302.60	-131 890.45	-224 412.15
IT- und Kommunikationstechnik	-383 058.85	-109 597.80	-273 461.05
Mobiliar und Einrichtungen	-10 620.05	-4 919.80	-5 700.25
Betriebsaufwand	-68 293.69	-47 045.39	-21 248.30
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	-88 643.40	-79 613.55	-9 029.85
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit	-241 252.23	-200 259.48	-40 992.75
Beratungsaufwand	-75 920.75	-38 232.05	-37 688.70
Total übriger betrieblicher Aufwand	-1 224 091.57	-611 558.52	-612 533.05
TOTAL AUFWAND AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-20 542 795.31	-5 916 985.54	-14 625 809.77
Finanzerfolg			
Finanzaufwand	-45 922.78	-45 068.09	-854.69
Finanzertrag	168 340.55	166 767.15	1 573.40
Total Finanzerfolg	122 417.77	121 699.06	718.71
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg			
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-1 207 359.20	-629 950.55	-577 408.65
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	1 198 381.23	982 753.45	215 627.78
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg	-8 977.97	352 802.90	-361 780.87
Jahresergebnis	74 260.00	74 260.00	0.00
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	0.00	0.00	0.00

3 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung 2025, mit Vorjahresvergleich

in CHF	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
Jahresergebnis (vor Zuweisung an das Vereinskapi- tal)	74 260.00	79 380.00
Veränderung des Fondskapitals	15 600.97	12 797.03
Veränderung Betriebsreserven	0.00	0.00
Veränderung Rückstellungen	543 528.45	116 904.50
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15 861.24	-20 209.45
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	21 623.75	-11 800.88
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	61 779.25	154 925.90
Veränderung Verbindlichkeiten Akademienverbund	-1 796.70	-17 325.55
Veränderung Verbindlichkeiten Verteilplankredite	-352 788.57	-348 698.54
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-115 733.95	215 335.84
Veränderung sonstige mittelfristige Verbindlichkeiten	245 632.70	72 985.61
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten	-423 916.65	184 725.35
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-215 111.48	320 756.40
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	-131 060.99	759 776.21
Veränderung kurzfristige Geldanlagen	-700 000.00	-1 500 000.00
Investitionen langfristige Finanzanlagen	-103 475.13	-24 132.21
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-803 475.13	-1 524 132.21
Veränderung Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
VERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL	-934 536.12	-764 356.00
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel		
Flüssige Mittel am 1. Januar	5 179 424.02	5 943 780.02
Flüssige Mittel am 31. Dezember	4 244 887.90	5 179 424.02
VERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL	-934 536.12	-764 356.00

4 Anhang zum Jahresabschluss 2025

In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze

Die Jahresrechnung umfasst sowohl den Bereich der SAGW mit Sitz in Bern (Grundauftrag) als auch folgende Institute beziehungsweise Langzeitprojekte:

- Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
- Année Politique Suisse (APS)
- Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis)
- Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
- Infoclio.ch
- Nationale Wörterbücher (NWB)
- Editionen

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung basiert auf den obligationenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Es kommt kein anerkannter Standard zur Anwendung.

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Anlagevermögen

Anschaffungen werden nicht als Vermögenswerte in der Bilanz erfasst, sondern direkt der Erfolgsrechnung belastet. Sie sind im übrigen Betriebsaufwand in den Positionen «IT und Kommunikationstechnik» sowie «Mobiliar und Einrichtungen» enthalten. Zum Anlagevermögen zählen die Finanzanlagen, darunter langfristig angelegte Wertschriften und Kassenobligationen.

Kreditzusagen

Vom Vorstand bewilligte Projekte werden in der Buchhaltung als zweckgebundene Reserven zurückgestellt und ausgewiesen; sie dauern in der Regel drei Jahre. Als «kurzfristige Kreditzusagen» werden Projekte bilanziert, die zwölf Monate nach Bilanzstichtag abgeschlossen werden, als «mittelfristige Kreditzusagen» Projekte, die innert vierundzwanzig Monaten abgeschlossen werden.

Fonds Wassmer

in CHF	2025	2024
Saldo am 1. Januar	865 112	855 349
Fondsverwendung	0	0
Finanzerfolg	11 906	9 763
Saldo am 31. Dezember	877 018	865 112

Fonds Rententeuerung Sidos

Die Stiftung Sidos gehörte ursprünglich in die Förderverantwortung der SAGW. Bei der Liquidation der Stiftung 2008 verpflichtete sich die SAGW, allfällige Rententeuerungen für die Rentenbezüger:innen der ehemaligen Stiftung gegenüber der Pensionskasse des Bundes zu finanzieren.

Der Fonds Rententeuerung Sidos verfügt über kein Fondsreglement. Dem Fonds werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Rententeuerung Sidos hat sich wie folgt entwickelt:

in CHF	2025	2024
Saldo am 1. Januar	268 548	265 515
Fondsverwendung		
Finanzerfolg	3 695	3 033
Saldo am 31. Dezember	272 243	268 548

**Legat Erich von Schulthess
(zugunsten des Inventars der Fundmünzen der Schweiz)**

in CHF	2025	2024
Saldo am 1. Januar	7 001	7 001
Saldo am 31. Dezember	7 001	7 001

Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen

Der Verein beschäftigte per 31. Dezember 2025 insgesamt 72 Personen mit einem Äquivalent von 45,7 Vollzeitstellen. Ende 2024 waren es 75 Mitarbeitende mit 45,6 Vollzeitstellen.

Solidarhaftung Mietvertrag Haus der Akademien

Als Gesellschafter der einfachen Gesellschaft «Haus der Akademien» an der Laupenstrasse 7 in Bern haftet der Verein solidarisch für Mietzinsausstände inklusive der anteiligen Heiz- und Nebenkosten. Der Mietvertrag kann unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist auf den 31. März 2030 gekündigt werden.

Der jährliche Mietzins der Solidarmmieter beläuft sich auf 552 996 Franken zuzüglich Akonto für Heiz- und Nebenkosten von 42 000 Franken; der jährliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 594 996 Franken.

Die gesamte Mietschuld, fällig für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. März 2030, beträgt 2528733 Franken.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse Publica betragen per 31. Dezember 2025 91128 Franken (Vorjahr: 82 773 Franken).

Honorar der Revisionsstelle

Im Berichtsjahr wurden für die Überprüfung der Jahresrechnung (inklusive Vorrevision und Überprüfung des internen Kontrollsystems) 25 620 Franken ausgeben.

Risikobeurteilung

Die Geschäftsleitung nimmt im Rahmen des internen Kontrollsystems periodisch eine Risikobeurteilung vor und leitet all-fällige Massnahmen ein. Damit soll auch das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung minimiert werden.

Lagebericht

Die SAGW finanziert ihren Grundauftrag für die Jahre 2025 bis 2028 auf Basis einer Leistungsvereinbarung zwischen den Akademien Schweiz und dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Rechtliche Grundlage dafür ist Artikel 4 des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG).

Die Leistungsvereinbarung stützt sich auf ein Globalbudget von Akademien Schweiz; darin sind die jeweiligen Budgetrahmen für die Grundaufgaben der Akademien einzeln festgehalten, ebenso jene der Institute.

Über die Leistungsvereinbarung hinaus bestehen längerfristige Projekt- und Forschungsk Kooperationen, unter anderem mit dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) und mit kantonalen Behörden.

5 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 2025

in CHF	2025	2024
Zuweisungen an Rückstellungen SAGW		
Année Politique Suisse: Parteienplattform		60 000.00
Archäologie Schweiz: Chroniques online		30 000.00
Corpus Vitrearum: Glasmalereien des Kantons Basel-Stadt	70 000.00	
Corpus Vitrearum: Glasmalereien öffentl. Sammlungen der Stadt Genf		15 000.00
Corpus Vitrearum: Swiss Glass in the USA		25 000.00
Corpus Vitrearum: Verrerie artistique de Saint-Prex		35 000.00
Defizitgarantien Institute (Rückstellungen)		160 000.00
Digitale Prozesse, Tools und Schnittstellen (Weiterentwicklung)	80 000.00	
Dodis: Entwicklungskosten Metagrid-Plugin		100 000.00
GSK: Swiss Art Women (Pilotprojekt)		25 000.00
HLS: Sonderbeitrag Upgrade Datenbank		60 000.00
Kuratorium Musiklexikon: Ausbau der Webseite	19 000.00	
Lohnmassnahmen Unternehmen der SAGW		40 000.00
Netzwerkanlass Generalsekretariat und Institute		20 000.00
Netzwerk Forschungsethik		30 000.00
Neues CMS: zwei Major Updates	10 000.00	
Plattform Ageing Society: ZHAW-Umfrage Altersstrategie	20 000.00	
Plattform mySAGW (Erhöhung Rückstellung)	30 000.00	
Relaunch Website SAGW	30 000.00	80 000.00
Schweizer Jugend forscht (Unterstützung)	10 000.00	
Förderung Kulturkompetenzen (Machbarkeitsstudie)		50 000.00
SSHOC-CH (Unterstützung)	30 000.00	
Stärkung der Fachgesellschaften (Aktivitäten)	10 000.00	
Studie «Entwicklung der Studierendenzahlen» (Publikation)	25 000.00	
Studie «Entwicklung der Studierendenzahlen» (Erhebung)		50 000.00
Thesaurus Linguae Latinae und MLW (Beteiligung)	99 000.00	99 000.00
Veranstaltungsreihe «Heimspiel» 2026/27	40 000.00	
Veranstaltungsreihe «Zukunft der Geistes- und Sozialwissenschaften»	35 000.00	
Wertschwankungsreserve auf Finanzanlagen (abzüglich Fondsanteile)	46 950.55	1 984.75
White Paper Social Sciences and Humanities (Rückstellung)	75 000.00	
Total Zuweisung an Rückstellungen SAGW	629 950.55	880 984.75

in CHF	2025	2024
Abgrenzungen Institute		
Zuweisungen an Rückstellungen IFS	35 263.95	56 851.85
Zuweisungen an Rückstellungen Dodis	237 089.45	
Zuweisungen an Rückstellungen infocloio.ch		17 695.31
Zuweisungen an Rückstellungen Handschriften	200 987.90	27 968.55
Zuweisungen an Rückstellungen HLS	104 067.35	101 621.45
Total Abgrenzungen Institute	577 408.65	204 137.16
TOTAL AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDEDER AUFWAND	1 207 359.20	1 085 121.91

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 2025

in CHF	2025	2024
Entnahme aus Rückstellungen SAGW		
Auflösung Kreditzusagen langfristig (verfallene, über drei Jahre)		108 823.81
Auflösung Gesuche Open Access 2021		21 707.32
Auflösung Restkredite aus Verteilplankrediten	444 745.95	451 475.80
Auflösung Restkredite Kommissionen und Kuratorien	33 035.14	33 081.20
Auflösung Rückstellung Wissensorte		26 846.42
Sonstige Auflösungen von Rückstellungen	32 308.89	
Teilauflösung Rückstellung kulturelle Teilhabe / Konsum	44 363.47	38 000.00
Diverse kleinere Rückzahlungen		217.45
Total I Entnahme aus Rückstellungen SAGW	554 453.45	680 152.00
Auflösung Defizitgarantie für Institute	428 300.00	
Total II inkl. Entnahme Defizitgarantie für Institute	982 753.45	680 152.00
Entnahme aus Rückstellungen Institute / Projekte		
Auflösung von Rückstellungen IFS	71 347.00	7 454.95
Auflösung von Rückstellungen Dodis		98 040.70
Auflösung von Rückstellungen NWB	58 216.17	
Auflösung von Rückstellungen / Rückzahlungen von Projekten NWB	77 291.68	156 056.80
Auflösung von Rückstellungen Infoclio.ch	8 772.93	
Total Entname aus Rückstellungen Institute / Projekte	215 627.78	261 552.45
TOTAL AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDE ERTRAG	1 198 381.23	941 704.45

6

Bericht der Revisionsstelle

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

An die Delegiertenversammlung der

**Schweizerische Akademie der Geistes-
und Sozialwissenschaften SAGW**

Laupenstrasse 7
3001 Bern

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2025

(umfassend die Zeitperiode vom 01.01.2025 bis 31.12.2025)

27. Februar 2026

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Delegiertenversammlung der Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW (der Verein) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz sowie den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Vorstands für die Jahresrechnung

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen. Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit - sofern zutreffend - anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Vorstand beabsichtigt, entweder den Verein zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTSuisse:
<https://expertsuisse.ch/revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 69b ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstands ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bern, 27. Februar 2026

BDO AG

Stephan Rohrbach

Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Maik Morf

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage:
Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

7

Beiträge an internationale Organisationen

Die SAGW leistete 2025 Beiträge im Umfang von 47 984 Franken an folgende internationale Organisationen:

Basis Wien	International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
Comité International d'Histoire de l'Art	International Institute of Administrative Sciences
Comité International des Sciences Historiques	International Musicological Society
Commission Internationale d'Histoire Militaire	International Political Science Association
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e. V.	International Science Council
Europa Nostra	International Society for History Didactics
Europäische Task Force für die Förderung des Lesens	International Union of Psychological Science
Europäische Totentanz-Vereinigung e. V.	Internationaler Numismatischer Rat
European Alliance for Social Sciences and Humanities	Lisa Tetzner und Kurt Kläber Gesellschaft e. V.
European Association for American Studies EAAS	Österreichischer Verein für Volkskunde
European Association for the Study of Religions	Répertoire International des Sources Musicales
European Society for the Study of English	Société Internationale Leon Battista Alberti
Fédération Internationale des Études Classiques	Sparc Europe
Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie	The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works
Frieze London UK	The Walpole Society
Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung Köln	Union Académique Internationale
International Board on Books for Young People	
International Association for Economic History	
International Association for the History of Religions	
International Association of Research Institutes in the History of Art	
International Comparative Literature Association	
International Council of Archives	
International Council of Museums	
International Economic Association	
International Federation of Library Associations and Institutions	

Videaufnahme mit Madeline Woker, Preisträgerin Early Career Award 2025, am 23. Juni 2025 im Park der UniS in Bern

Impressum

Herausgeberin
Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften
Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
www.sagw.ch

Redaktion
Generalsekretariat der SAGW

Grafische Konzeption und Umsetzung
moxi ltd., Biel/Bienne

Korrektorat
weiss traductions genossenschaft, Zürich

Fotografien
Seite 2, 22, 37, 49, 63, 78:
Pierre-Yves Massot (www.realeyes.ch)
Seite 12: Stephanie Summermatter
Seite 31: Archäologie Baselland
Seite 44: Philip Frowein
Seite 57: Dicziunari Rumantsch Grischun

DOI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19233464>

ISSN
3043-0267

Der Jahresbericht erscheint im Diamond Open Access. Er kann unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY verwendet werden, darf also frei geteilt, vervielfältigt und weitergenutzt werden, solange der Name des Urhebers genannt wird.